

Diseño curricular de una asignatura optativa intergrado sobre Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio¹

Raúl Ruiz Álvarez

Universidad de Cádiz

raul.ruizalvarez@uca.es

<https://orcid.org/0000-0003-0614-7428>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21188108>

Fecha: 4 de julio de 2026

Cita recomendada: Ruiz Álvarez, Raúl. (2026). *Diseño curricular de una asignatura optativa intergrado sobre Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio*. Universidad de Cádiz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21188108>

Resumen

Este documento presenta el diseño curricular de una asignatura optativa intergrado titulada *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio*, concebida desde el área de Historia e Instituciones Económicas en el contexto de la Universidad de Cádiz. La propuesta parte de la consideración del turismo como un fenómeno histórico, económico, social, institucional, empresarial, laboral, cultural, patrimonial y territorial, cuyo estudio permite articular aprendizajes transversales en titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. El documento define la justificación académica de la asignatura, su encaje institucional, las competencias, los resultados de aprendizaje, los contenidos, las metodologías docentes, las actividades formativas, el sistema de evaluación y los mecanismos de coordinación, accesibilidad, inclusión y mejora continua. La materia se plantea como una asignatura optativa de 6 créditos ECTS, preferentemente ubicada en cuarto curso, orientada al análisis histórico de la formación de los destinos turísticos, la evolución de la oferta y la demanda, las infraestructuras de transporte, las políticas públicas, las empresas turísticas, las relaciones laborales, la gestión del patrimonio y los debates contemporáneos sobre sostenibilidad y gobernanza territorial. La propuesta se ofrece como recurso docente estructurado, abierto y transferible, así como base académica para una eventual incorporación de la asignatura a la oferta optativa universitaria, de acuerdo con los procedimientos académicos, administrativos y de garantía de calidad aplicables.

Palabras clave: Historia Económica; Historia del Turismo; Patrimonio; Territorio; Gestión turística; Educación superior; Diseño curricular; Asignatura intergrado; Universidad de Cádiz; Ciencias Sociales y Jurídicas.

¹ Este documento amplía, ordena y mejora la memoria presentada por el autor en el marco del Programa de Iniciación a la Docencia Universitaria del Plan de Actuación Docente del Profesorado de la Universidad de Cádiz. Asimismo, se ha elaborado en el contexto de las líneas de trabajo vinculadas al proyecto de investigación I+D+i *Familia, dependencia y conflicto en España, 1700-1860* (PID2024-159231NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación (MICIU/AEI/10.13039/501100011033), con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE).

Curriculum Design for an Interdegree Elective Course on the Economic and Social History of Tourism: Heritage, Management and Territory

Raúl Ruiz Álvarez

University of Cádiz

raul.ruizalvarez@uca.es

<https://orcid.org/0000-0003-0614-7428>

Abstract

This document presents the curriculum design of an interdegree elective course entitled *Economic and Social History of Tourism: Heritage, Management and Territory*, conceived within the field of Economic History and Institutions at the University of Cádiz. The proposal approaches tourism as a historical, economic, social, institutional, business-related, labour, cultural, heritage-based and territorial phenomenon, whose study makes it possible to articulate transversal learning outcomes across degrees in the Social and Legal Sciences. The document defines the academic rationale of the course, its institutional framework, competences, learning outcomes, contents, teaching methodologies, learning activities, assessment system and mechanisms for coordination, accessibility, inclusion and continuous improvement. The course is designed as a 6 ECTS elective, preferably placed in the fourth year, and focuses on the historical formation of tourist destinations, the evolution of supply and demand, transport infrastructures, public policies, tourism enterprises, labour relations, heritage management and contemporary debates on sustainability and territorial governance. The proposal is offered as a structured, open and transferable teaching resource, as well as an academic basis for the possible incorporation of the course into university elective provision, in accordance with the applicable academic, administrative and quality assurance procedures.

Keywords: Economic History; History of Tourism; Heritage; Territory; Tourism Management; Higher Education; Curriculum Design; Interdegree Course; University of Cádiz; Social and Legal Sciences.

ÍNDICE

<i>1. Introducción.....</i>	<i>5</i>
<i>2. Fundamentación académica, disciplinar y curricular de la propuesta.....</i>	<i>8</i>
<i>3. Definición curricular y ordenación académica de la asignatura.....</i>	<i>10</i>
<i>4. Competencias, resultados de aprendizaje, metodologías docentes y orientación aplicada</i>	<i>14</i>
4.1. Procedencia y trazabilidad de las competencias	15
4.2. Competencias de la asignatura	15
4.3. Resultados de aprendizaje	16
4.4. Metodologías docentes y actividades formativas.....	17
4.5. Instituciones turísticas, administración pública y grupos de interés.....	19
4.6. Género, turismo y patrimonio	20
4.7. Sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social	20
4.8. Alineamiento entre competencias, resultados, metodologías y evaluación.....	21
<i>5. Contenidos, organización temática y secuenciación formativa.....</i>	<i>22</i>
5.1. Criterios de organización de los contenidos.....	23
5.2. Bloques temáticos	23
5.3. Secuenciación temporal orientativa	27
5.4. Relación entre contenidos, resultados de aprendizaje y actividades	27
5.5. Estudios de caso orientativos	28
5.6. Bibliografía básica y complementaria	28
<i>6. Metodología docente, actividades formativas, recursos de aprendizaje e inteligencia artificial aplicada al turismo.....</i>	<i>29</i>
6.1. Principios metodológicos.....	30
6.2. Modalidades metodológicas.....	31
6.3. Actividades formativas	33
6.4. Trabajo aplicado guiado con producto final	34
6.5. Evaluación auténtica, rúbricas y retroalimentación	35
6.6. Integración de instituciones, administración pública y grupos de interés.....	36
6.7. Género, patrimonio y sostenibilidad en las actividades	36
6.8. Recursos digitales, inteligencia artificial y pensamiento crítico aplicado al turismo	37
6.9. Actividades fuera del aula	38
<i>7. Sistema de evaluación, evidencias de aprendizaje, seguimiento y mejora continua</i>	<i>39</i>

7.1. Principios del sistema de evaluación	39
7.2. Evidencias evaluables	40
7.3. Propuesta de ponderación	41
7.4. Evaluación de comentarios de fuentes y prácticas	41
7.5. Evaluación del estudio de caso o análisis institucional	42
7.6. Evaluación del trabajo aplicado guiado	43
7.7. Evaluación de la presentación oral y defensa	43
7.8. Participación, seminarios y evaluación del proceso	44
7.9. Evaluación global, recuperación y mejora	44
7.10. Integridad académica, citación y uso responsable de IA	45
7.11. Continuidad, implementación progresiva y mejora de la iniciativa.....	45
8. Coordinación académica, accesibilidad, garantía de calidad y transferencia institucional.....	47
8.1. Coordinación académica intergrado	47
8.2. Coordinación intersede e interculturalidad territorial	48
8.3. Accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades	49
8.4. Recursos docentes y sostenibilidad organizativa	50
8.5. Garantía de calidad y seguimiento de la asignatura	50
8.6. Información pública y transparencia	51
8.7. Transferencia docente, institucional y territorial	52
8.8. Difusión académica y repositorio institucional	53
8.9. Riesgos de implantación y medidas de mitigación	53
9. Conclusiones, viabilidad académica y proyección futura.....	54
BIBLIOGRAFÍA	58

Diseño curricular de una asignatura optativa intergrado sobre Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio

1. Introducción

El turismo constituye uno de los fenómenos económicos, sociales, culturales y territoriales más relevantes de las sociedades contemporáneas. Su desarrollo histórico se vincula a procesos de largo plazo relacionados con la industrialización, el incremento de la renta disponible, la transformación de los sistemas de transporte, la regulación del tiempo de trabajo, la institucionalización de las vacaciones pagadas, la consolidación de empresas de servicios, la intervención pública, la construcción de destinos y la conversión del patrimonio en recurso económico, cultural y territorial. Desde esta perspectiva, el turismo constituye un objeto de estudio especialmente adecuado para la Historia Económica, al permitir el análisis integrado de mercados, instituciones, empresas, trabajo, movilidad, infraestructuras, territorio, cultura y modelos de desarrollo (Towner, 1996; Walton, 2005; Moreno Garrido, 2007; Pellejero Martínez y García Gómez, 2022).

La historiografía del turismo ha consolidado este campo como una línea de investigación relevante para la comprensión de las sociedades modernas y contemporáneas. El viaje cultural, el *Grand Tour*, el termalismo, el ferrocarril, la navegación a vapor, el automóvil, el transporte aéreo, el turismo de masas, el desarrollismo, la globalización turística y la digitalización de los servicios turísticos forman parte de una secuencia histórica en la que confluyen movilidad, consumo, infraestructuras, políticas públicas, empresa, territorio y cultura (Feifer, 1985; Towner, 1996; Boyer, 2005; Faraldo y Rodríguez López, 2013; Zuelow, 2015; Moreno Garrido, 2022). En el caso español, la evolución del turismo ha estado estrechamente relacionada con la modernización económica, la apertura internacional, la especialización territorial, la promoción institucional, la transformación de las infraestructuras y la consolidación de España como potencia turística (Vallejo Pousada, 2002; Moreno Garrido, 2007; Pellejero Martínez y García Gómez, 2022).

En este marco, el presente trabajo plantea el diseño curricular de una asignatura optativa intergrado titulada *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio*, elaborada en el contexto de la Universidad de Cádiz. La propuesta se adscribe al área de Historia e Instituciones Económicas y se orienta preferentemente a titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, así como a perfiles formativos próximos vinculados a la economía, la empresa, el turismo, el marketing, la comunicación, las relaciones laborales, el patrimonio, la planificación territorial, los transportes y la logística. Su finalidad es ofrecer al estudiantado una formación transversal, aplicada y académicamente fundamentada que permita comprender el turismo como fenómeno histórico, económico, empresarial, laboral, institucional, patrimonial, territorial, logístico y de movilidad. Esta orientación resulta coherente con la propia naturaleza de la asignatura proyectada, concebida como una materia optativa de 6 créditos ECTS, preferentemente ubicada en cuarto curso, con una matriz común de competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas y evaluación adaptable a distintas titulaciones.

La incorporación de la movilidad, los transportes y la logística responde a la centralidad histórica de las infraestructuras en la formación de destinos turísticos. La accesibilidad, la conectividad, la reducción de los costes de desplazamiento, la organización de flujos de personas y servicios, la localización de infraestructuras y la integración de los territorios en redes de movilidad han condicionado la evolución del turismo moderno. La formación de destinos litorales, urbanos, patrimoniales, rurales, portuarios o de cruceros se ha articulado históricamente mediante sistemas ferroviarios, marítimos, viarios, aeroportuarios y logísticos. Esta dimensión amplía la pertinencia de la asignatura hacia titulaciones vinculadas al transporte y la logística, manteniendo su núcleo disciplinar en la Historia Económica y reforzando su capacidad para explicar la relación entre movilidad, infraestructuras, territorio y actividad turística.

La propuesta responde asimismo a los principios de planificación docente universitaria propios del Espacio Europeo de Educación Superior. La organización de la enseñanza superior en torno al crédito ECTS, los resultados de aprendizaje, las competencias y los sistemas de garantía de calidad exige un diseño curricular basado en la coherencia entre justificación académica, objetivos formativos, metodologías docentes, actividades de aprendizaje, procedimientos de evaluación, recursos, accesibilidad y mecanismos de revisión y mejora. En este sentido, la asignatura se apoya en el principio de alineamiento constructivo, según el cual los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y las tareas de evaluación deben concebirse como elementos interdependientes orientados a favorecer un aprendizaje significativo, verificable y transferible (Biggs y Tang, 2011; ANECA, 2013, 2022; European Commission, 2015; European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2015; Hailikari et al., 2022).

La pertinencia académica de la propuesta se refuerza por la existencia de precedentes docentes nacionales e internacionales. En el sistema universitario español, la Universidad de Granada oferta la asignatura *Historia Económica y Social del Turismo* en el Grado en Turismo como materia optativa de cuarto curso, integrada en el módulo de Historia y Organización Internacional del Turismo y dotada con 6 créditos ECTS (Universidad de Granada, 2025). La Universidad Complutense de Madrid contempla la asignatura *Historia Económica del Turismo y del Comercio* en el Doble Grado en Turismo y Comercio, con 6 créditos ECTS y adscripción a la materia de Historia (Universidad Complutense de Madrid, 2026). En el ámbito europeo, la Universidad de Génova ofrece *Economic History of Tourism*, con contenidos orientados al estudio histórico de la demanda y la oferta turística, el paso del *Grand Tour* al turismo moderno y la evolución del sector turístico en relación con los cambios económicos y sociales (Università degli Studi di Genova, 2021). La Universidad de Milano-Bicocca incluye *Economic History for Tourism* en estudios vinculados a la economía del turismo, también con 6 créditos ECTS (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2026). Estos ejemplos muestran que la Historia Económica del Turismo constituye una línea docente identificable en la educación superior española y europea.

La dimensión internacional de la asignatura permite, además, incorporar estudios de caso comparados sobre Europa, América Latina, el Mediterráneo y Asia-Pacífico, de acuerdo con la disponibilidad de fuentes, recursos docentes y capacidades académicas del área. Esta apertura resulta especialmente útil para analizar procesos de movilidad, rutas marítimas, circulación cultural, turismo patrimonial, mercados emisores, construcción de imaginarios territoriales y modelos de desarrollo turístico en perspectiva comparada. En este sentido, los casos asiáticos, y en particular China, pueden incorporarse de manera puntual como ejemplos

de internacionalización de los mercados turísticos, articulación entre patrimonio y desarrollo territorial, movilidad histórica y transformación reciente de la educación turística superior.²

La dimensión patrimonial y territorial ocupa igualmente un lugar central en la asignatura. El turismo contemporáneo se relaciona de forma directa con procesos de patrimonialización, gestión cultural, construcción de productos turísticos, interpretación del territorio, gobernanza local, sostenibilidad y desarrollo regional. La literatura especializada sobre patrimonio y turismo ha subrayado la necesidad de analizar la conversión de bienes culturales, naturales, industriales, marítimos, gastronómicos e inmateriales en recursos turísticos, así como las tensiones entre conservación, accesibilidad, participación social, desarrollo económico y presión sobre los espacios visitados (Ashworth y Tunbridge, 2000; Timothy, 2011; Hall y Page, 2014). Esta orientación resulta especialmente pertinente en el contexto andaluz y gaditano, donde el patrimonio histórico, marítimo, urbano, litoral, gastronómico, vitivinícola, natural, portuario y logístico constituye un campo privilegiado para estudiar la relación entre economía, territorio, movilidad e identidad.

Desde el punto de vista curricular, la asignatura se concibe como una propuesta intergrado orientada a estudiantes procedentes de titulaciones diversas conectadas por problemas formativos comunes: la interpretación de procesos económicos y sociales, el análisis de fuentes, la comprensión de las instituciones, la gestión de recursos, la planificación territorial, la sostenibilidad, la movilidad y la comunicación de resultados. Para estudiantes de Economía, Empresa o Finanzas, la materia permite comprender la formación histórica de mercados, empresas, inversión, demanda turística e intervención pública. Para estudiantes de Marketing, Publicidad o Comunicación, facilita el análisis de la construcción histórica de imágenes turísticas, marcas de destino, relatos territoriales y estrategias de promoción. Para estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, permite estudiar la evolución del trabajo turístico, la estacionalidad, la cualificación, la negociación colectiva y las condiciones laborales. Para estudiantes de Turismo, Transportes y Logística o ámbitos afines, ofrece una perspectiva histórica sobre destinos, infraestructuras, accesibilidad, movilidad, organización de flujos y sostenibilidad territorial.

Por todo ello, este trabajo tiene como objetivo fundamental y presentar el diseño curricular de una asignatura optativa intergrado sobre Historia Económica y Social del Turismo. La propuesta articula justificación académica, marco institucional, competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, metodologías docentes, actividades formativas, evaluación, accesibilidad, inclusión, coordinación intergrado e intersede y mecanismos de mejora continua. Su finalidad última es ofrecer un recurso docente universitario original, estructurado, evaluable y transferible, susceptible de servir como base para una eventual incorporación de la materia a la oferta optativa universitaria, conforme a los procedimientos académicos, administrativos y de garantía de calidad que resulten aplicables.

² El Área de Historia e Instituciones Económicas cuenta con relaciones académicas y vínculos con instituciones del ámbito Asia-Pacífico, integrados en redes internacionales de investigación, docencia y transferencia, así como con capacidades en gestión del patrimonio turístico, interpretación territorial, turismo cultural y modalidades de turismo sostenible y *slow tourism*. Estas líneas, vinculadas entre otros perfiles a José Luis Caño Ortigosa y Raúl Ruiz Álvarez, permiten incorporar estudios de caso comparados sobre rutas marítimas, movilidad histórica, patrimonio documental, puertos, circulación cultural, gestión patrimonial, turismo slow, redes internacionales de destinos (como Cittaslow) y construcción de imaginarios territoriales entre Europa, Asia y el Pacífico.

2. Fundamentación académica, disciplinar y curricular de la propuesta

La propuesta de asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* se fundamenta en la conveniencia de incorporar a la oferta optativa universitaria una materia de carácter transversal, aplicada y académicamente situada en el Área de Historia e Instituciones Económicas. Su interés no reside únicamente en la introducción de nuevos contenidos sobre turismo, sino en la posibilidad de articular una formación avanzada que conecte procesos históricos, análisis económico, organización empresarial, relaciones laborales, movilidad, patrimonio, gestión territorial y sostenibilidad. Desde esta perspectiva, la asignatura se configura como una propuesta docente con identidad disciplinar definida y, al mismo tiempo, con capacidad de adaptación a distintos perfiles formativos.

El encaje disciplinar de la materia se apoya en la propia naturaleza de la Historia Económica como campo orientado al estudio de la evolución de los sistemas económicos, las instituciones, los mercados, las empresas, el trabajo, la tecnología, el consumo y el territorio. El turismo permite integrar todos estos elementos en un objeto de análisis históricamente verificable y socialmente relevante. A través de su estudio pueden abordarse cuestiones centrales para la formación universitaria en Ciencias Sociales: la configuración de mercados turísticos, la intervención pública, la especialización productiva de los territorios, la organización empresarial de los servicios, la transformación de las infraestructuras, la evolución del empleo y la conversión de recursos culturales y naturales en activos económicos. Esta amplitud temática justifica su adscripción al área de Historia e Instituciones Económicas y evita una lectura meramente instrumental o sectorial de la materia.

La asignatura responde también a una necesidad curricular concreta: ofrecer al estudiantado una herramienta de análisis histórico-económico aplicable a problemas actuales. En los planes de estudio universitarios, el turismo suele abordarse desde enfoques empresariales, jurídicos, territoriales, comunicativos o técnicos. Esta propuesta añade una perspectiva de largo plazo que permite comprender la génesis de los modelos turísticos, sus dependencias institucionales, sus impactos territoriales y sus transformaciones recientes. La dimensión histórica resulta especialmente útil para interpretar debates contemporáneos sobre sostenibilidad, turistificación, empleo, movilidad, gobernanza, patrimonialización, digitalización y resiliencia de los destinos. En consecuencia, la asignatura no duplica materias ya existentes, sino que aporta una mirada integradora que permite ordenar y contextualizar aprendizajes adquiridos en distintas titulaciones.

La ubicación preferente en cuarto curso se considera adecuada por el carácter avanzado, transversal y aplicado de la propuesta. En esa fase del itinerario formativo, el estudiantado dispone de una base previa suficiente para trabajar con fuentes históricas, estadísticas, cartográficas, normativas, patrimoniales, empresariales y hemerográficas. Esta madurez académica permite desarrollar actividades de análisis, comparación, argumentación, elaboración de informes, estudio de casos y comunicación de resultados. Asimismo, la asignatura puede actuar como puente hacia el Trabajo Fin de Grado, las prácticas externas y la orientación profesional, al proporcionar al alumnado herramientas para interpretar problemas turísticos, patrimoniales, territoriales y logísticos desde una perspectiva histórica y económica.

El carácter intergrado constituye uno de los principales valores añadidos de la propuesta. Para estudiantes de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad o titulaciones afines, la asignatura permite analizar la formación histórica de mercados turísticos, modelos de inversión, empresas de servicios, políticas públicas, especialización territorial y cambios en la demanda. Para estudiantes de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación, facilita el estudio de la construcción histórica de imágenes turísticas, marcas territoriales, relatos de destino, promoción institucional y consumo cultural. Para estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ofrece un marco para abordar la evolución del empleo turístico, la estacionalidad, la cualificación, la organización del trabajo y las condiciones laborales en sectores intensivos en servicios. Para estudiantes de Turismo, Transportes y Logística, Patrimonio o planificación territorial, aporta una perspectiva histórica sobre accesibilidad, conectividad, movilidad, infraestructuras, gestión de destinos, redes de servicios y sostenibilidad territorial.

La inclusión de Transportes y Logística como titulación destinataria potencial resulta particularmente coherente. La formación y consolidación de destinos turísticos depende de sistemas de movilidad, infraestructuras, conectividad, nodos portuarios, redes ferroviarias, transporte aéreo, carreteras, estaciones, aeropuertos, servicios urbanos, logística de eventos y organización de flujos. Desde una perspectiva histórico-económica, el turismo constituye un campo idóneo para estudiar cómo las infraestructuras modifican la accesibilidad de los territorios, amplían mercados, generan especializaciones productivas y condicionan la evolución de los destinos. Esta conexión permite que la asignatura dialogue con competencias vinculadas a la planificación de transportes, la logística territorial, la gestión de flujos, la movilidad sostenible y la organización de servicios.

La dimensión patrimonial y territorial refuerza igualmente la pertinencia de la materia. La asignatura permite analizar cómo determinados recursos históricos, culturales, naturales, marítimos, industriales, gastronómicos o paisajísticos se transforman en bienes turísticos mediante procesos de selección, interpretación, valorización, promoción y gestión. Esta perspectiva resulta especialmente útil para estudiar las relaciones entre conservación, uso público, desarrollo local, participación social, identidad territorial y sostenibilidad. En el contexto de la Universidad de Cádiz, esta dimensión adquiere un valor añadido por la existencia de un entorno provincial con recursos urbanos, portuarios, litorales, vitivinícolas, gastronómicos, naturales, constitucionales y marítimos de notable potencial docente.

La propuesta se beneficia, además, de capacidades académicas internas vinculadas a la Historia Económica, el patrimonio turístico, la interpretación territorial, la movilidad histórica y los estudios comparados. Estas capacidades permiten plantear casos docentes próximos y, al mismo tiempo, abrir la asignatura a escalas nacionales e internacionales. En este sentido, pueden incorporarse ejemplos sobre destinos gaditanos y andaluces, redes de ciudades patrimoniales, espacios portuarios, turismo litoral, rutas culturales, turismo slow, patrimonio marítimo, turismo vitivinícola y conexiones históricas entre Europa, América y Asia-Pacífico. Esta apertura contribuye a reforzar la empleabilidad y la internacionalización de la formación sin desplazar el núcleo de la asignatura, que permanece centrado en la Historia Económica y Social del Turismo-

Desde el punto de vista pedagógico, la asignatura se fundamenta en una planificación coherente con el Espacio Europeo de Educación Superior. Su diseño debe articular competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas, metodologías

docentes, recursos y evaluación de manera trazable. Esta exigencia resulta especialmente relevante en una materia intergrado, donde la diversidad de perfiles de acceso requiere una estructura clara, comprensible y adaptable. La formulación de resultados de aprendizaje observables, la utilización de metodologías activas, el trabajo con fuentes, el estudio de casos, la evaluación formativa y el uso de rúbricas permiten asegurar la correspondencia entre lo que se pretende que el estudiantado aprenda, las actividades diseñadas para ello y las evidencias empleadas para valorar su adquisición (Biggs y Tang, 2011; ANECA, 2013, 2022; European Commission, 2015; European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2015).

La propuesta incorpora asimismo criterios de accesibilidad, inclusión y mejora continua. El uso del campus virtual, la disponibilidad de materiales diversos, la combinación de actividades individuales y grupales, la retroalimentación durante el proceso, la atención a diferentes ritmos de aprendizaje y la claridad de los criterios de evaluación contribuyen a una docencia más transparente y equitativa. En una asignatura con vocación intergrado, estos elementos son esenciales para garantizar que estudiantes procedentes de titulaciones distintas puedan alcanzar resultados de aprendizaje comunes sin perder la posibilidad de aplicar la materia a sus respectivos campos de formación.

La viabilidad académica de la asignatura se apoya en tres condiciones principales. En primer lugar, la existencia de un objeto de estudio suficientemente consolidado, con bibliografía especializada y precedentes docentes en universidades españolas y europeas. En segundo lugar, la capacidad de la materia para integrarse en distintos grados mediante una matriz común de competencias, resultados, contenidos y evaluación. En tercer lugar, la adecuación de la propuesta al contexto territorial e institucional de la Universidad de Cádiz, especialmente por la relevancia del turismo, el patrimonio, la movilidad, los puertos, la logística, la economía azul y la sostenibilidad en su entorno académico y socioeconómico.

El documento no sustituye a una guía docente oficial ni a los procedimientos de modificación, verificación o aprobación de títulos, sino que formula una propuesta académica de diseño curricular susceptible de servir como base para su eventual tramitación institucional.

3. Definición curricular y ordenación académica de la asignatura

La asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* se define como una materia optativa intergrado de 6 créditos ECTS, adscrita al Área de Historia e Instituciones Económicas y al Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz. Su diseño responde a una concepción de la planificación docente basada en la coherencia entre el perfil formativo de la materia, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas, las metodologías docentes, los sistemas de evaluación y los procedimientos de seguimiento y mejora. Esta orientación se ajusta al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que el crédito ECTS se vincula a la carga de trabajo del estudiantado, a la transparencia de la oferta formativa y a la consecución verificable de resultados de aprendizaje (European Commission, 2015).

La propuesta se formula como asignatura semestral, de carácter presencial y con apoyo ordinario en Moodle/Campus Virtual UCA. La utilización del campus virtual se concibe como instrumento de organización docente, comunicación académica, seguimiento del

trabajo autónomo, acceso a materiales, entrega de actividades, retroalimentación y trazabilidad de la evaluación. Esta previsión resulta coherente con una planificación docente orientada a la transparencia, la accesibilidad y la mejora de la experiencia de aprendizaje del estudiantado.

La ubicación recomendada en cuarto curso se justifica por el carácter avanzado, transversal y aplicado de la materia. En esta fase del itinerario formativo, el estudiantado dispone habitualmente de conocimientos previos en economía, empresa, turismo, marketing, comunicación, relaciones laborales, patrimonio, transportes, logística o planificación territorial, según el grado de procedencia. Esta base facilita el trabajo con fuentes históricas, estadísticas, cartográficas, normativas, patrimoniales, empresariales y hemerográficas, así como el desarrollo de informes, estudios de caso, debates académicos, presentaciones orales y actividades orientadas a la conexión con el Trabajo Fin de Grado, las prácticas externas y la empleabilidad.

La asignatura se dirige preferentemente a titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y a otros títulos afines en los que el análisis del turismo pueda actuar como objeto común de formación. Entre las titulaciones destinatarias potenciales se incluyen el Grado en Turismo, el Grado en Administración y Dirección de Empresas, el Grado en Finanzas y Contabilidad, el Grado en Marketing e Investigación de Mercados, el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el Grado en Transportes y Logística y dobles grados vinculados. Esta relación deberá adaptarse, en su caso, a las memorias verificadas de cada título, a los procedimientos de modificación de planes de estudio y a los criterios de ordenación docente aplicables.

El carácter intergrado de la asignatura exige una matriz curricular común. Dicha matriz debe permitir que el conjunto del estudiantado alcance resultados de aprendizaje compartidos, con independencia de su titulación de procedencia, y que las actividades aplicadas puedan orientarse hacia distintos perfiles académicos. La matriz común se estructurará en torno a competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, metodologías y sistemas de evaluación equivalentes, con posibilidad de modular estudios de caso, fuentes documentales y trabajos aplicados según el grado de origen. Esta configuración favorece la coordinación académica y evita la dispersión de objetivos formativos.

Desde el punto de vista de la planificación institucional, la eventual implantación de la asignatura requerirá distinguir entre cuatro planos: incorporación de la materia a la memoria del título o al catálogo de optativas correspondiente; oferta anual efectiva de la asignatura; asignación del encargo docente al departamento y al área responsables; y elaboración del Programa Docente de la Asignatura en la aplicación institucional correspondiente. Esta secuencia resulta necesaria para garantizar la adecuación entre memoria verificada, planificación docente, disponibilidad de profesorado, organización horaria, coordinación de centros y publicidad de la información académica. El Real Decreto 822/2021 establece el marco de organización de las enseñanzas universitarias oficiales y de aseguramiento de su calidad, a partir de los principios del Espacio Europeo de Educación Superior; por tanto, cualquier incorporación efectiva deberá ajustarse a los procedimientos académicos y de calidad aplicables (España, 2021). En el ámbito de la Universidad de Cádiz, la planificación docente anual incluye guías y procedimientos específicos sobre oferta de optativas, asignación de docencia y Plan Docente de la Asignatura (Universidad de Cádiz, 2025a).

El Programa Docente de la Asignatura deberá recoger, al menos, la identificación de la materia, requisitos y recomendaciones, idioma de impartición, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistema de evaluación, criterios de evaluación, ponderaciones, bibliografía, profesorado responsable, tutorías y observaciones relevantes. La aplicación PRDA de la Universidad de Cádiz permite introducir y actualizar elementos como contenidos, procedimientos de evaluación, criterios, ponderaciones, bibliografía y comentarios docentes, por lo que la propuesta deberá trasladarse posteriormente a dicho formato institucional de manera coherente con la memoria del título correspondiente (Universidad de Cádiz, 2023).

La formulación de los resultados de aprendizaje deberá realizarse con verbos observables, orientados a evidencias de desempeño y adecuados al nivel formativo de cuarto curso. En este sentido, se recomienda evitar resultados excesivamente genéricos y priorizar formulaciones que permitan valorar la capacidad del estudiantado para analizar procesos históricos, interpretar fuentes, comparar modelos turísticos, relacionar infraestructuras y destinos, evaluar procesos de patrimonialización, elaborar argumentos académicos y comunicar conclusiones de forma rigurosa. Esta orientación resulta coherente con las recomendaciones de ANECA sobre la redacción, implantación y evaluación de resultados de aprendizaje, así como con los criterios europeos de aseguramiento de la calidad, que vinculan los programas formativos con resultados claros, evaluación adecuada, información pública y mejora continua (ANECA, 2022; European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2015).

Las actividades formativas deberán guardar correspondencia directa con los resultados de aprendizaje previstos. Se contemplan clases expositivas-participativas, seminarios, análisis de fuentes, comentario de materiales históricos, lectura guiada de bibliografía, análisis de estadísticas turísticas, trabajo con cartografía, estudios de caso, debates, elaboración de informes, exposiciones orales y trabajo autónomo. Cuando la planificación lo permita, podrán incorporarse actividades fuera del aula, tales como recorridos urbanos, visitas patrimoniales, análisis de espacios turísticos, trabajo de campo en centros históricos, equipamientos culturales, archivos, museos, espacios portuarios o recursos territoriales. Estas actividades deberán describirse con claridad en el programa docente, indicando objetivos, condiciones de realización, evidencias esperadas, criterios de evaluación y alternativas cuando proceda.

El sistema de evaluación deberá ser coherente con el carácter aplicado de la asignatura. Se recomienda una evaluación continua y formativa, combinando evidencias individuales y grupales, ejercicios de análisis, participación académica, informes escritos, exposiciones orales y una prueba o actividad final de integración. Los criterios de evaluación deberán valorar la comprensión de procesos históricos, la capacidad de relacionar turismo, economía, patrimonio, territorio y movilidad, el uso adecuado de fuentes, la solidez argumental, la claridad expositiva y la corrección formal. Las ponderaciones deberán quedar definidas de forma transparente en el Programa Docente de la Asignatura, de acuerdo con las exigencias de la aplicación institucional y con el marco de evaluación vigente.

La asignatura no establece requisitos previos obligatorios. Se recomienda haber cursado materias introductorias relacionadas con economía, empresa, turismo, marketing, comunicación, patrimonio, relaciones laborales, transportes, logística o planificación territorial. Esta recomendación tiene carácter orientativo y se vincula a la diversidad de

titulaciones destinatarias. Para garantizar la nivelación inicial, el programa docente podrá incluir una actividad diagnóstica no calificable, orientada a identificar conocimientos previos, familiaridad con fuentes y expectativas del estudiantado.

La lengua de impartición prevista es el español. Podrán utilizarse materiales complementarios en inglés, francés u otras lenguas cuando su relevancia académica lo aconseje, especialmente en bibliografía internacional, fuentes históricas, informes institucionales, documentación turística comparada o estudios de caso. Esta previsión favorece la internacionalización curricular y la familiarización del estudiantado con recursos académicos y profesionales de uso habitual en el ámbito del turismo, el patrimonio, la movilidad y la gestión territorial.

La eventual implantación intersele o intergrado requerirá mecanismos específicos de coordinación. En caso de impartirse en más de una titulación, sede o grupo, se recomienda elaborar una guía docente común, mantener rúbricas homogéneas, coordinar cronogramas y actividades evaluables, asegurar criterios compartidos de evaluación y establecer procedimientos de revisión tras cada curso académico. Esta coordinación resulta especialmente relevante para garantizar la igualdad de condiciones del estudiantado, la coherencia de la información pública y la comparabilidad de los resultados.

En síntesis, la asignatura se define como una propuesta optativa intergrado, semestral, presencial, de 6 créditos ECTS, con apoyo en Campus Virtual UCA, adscripción al Área de Historia e Instituciones Económicas y orientación aplicada a titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas y perfiles afines. Su diseño combina una matriz académica común con capacidad de adaptación a distintos grados, garantizando coherencia entre resultados de aprendizaje, actividades formativas, evaluación, accesibilidad, coordinación y mejora continua.

Tabla 1. Ficha sintética de la asignatura

Elemento	Descripción
Denominación	<i>Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio</i>
Carácter	Optativa intergrado
Créditos	6 ECTS
Duración	Semestral
Curso recomendado	Cuarto curso
Rama preferente	Ciencias Sociales y Jurídicas
Área de conocimiento	Historia e Instituciones Económicas
Departamento responsable	Departamento de Economía General
Modalidad	Presencial, con apoyo ordinario en Moodle/Campus Virtual UCA
Idioma de impartición	Español
Materiales complementarios	Español, inglés, francés u otras lenguas cuando resulte pertinente
Titulaciones destinatarias potenciales	Turismo; Administración y Dirección de Empresas; Finanzas y Contabilidad; Marketing e Investigación de Mercados; Publicidad y Relaciones Públicas; Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Transportes y Logística; dobles grados y titulaciones afines

Requisitos previos	No se establecen requisitos obligatorios
Recomendaciones	Haber cursado materias introductorias de economía, empresa, turismo, marketing, comunicación, patrimonio, relaciones laborales, transportes, logística o planificación territorial
Descriptor	Estudio histórico-económico del turismo como fenómeno económico, social, institucional, empresarial, laboral, comunicativo, patrimonial, territorial, logístico y de movilidad
Recursos necesarios	Aula ordinaria, Campus Virtual UCA, bibliografía académica, fuentes estadísticas, prensa histórica, cartografía, materiales audiovisuales, repositorios patrimoniales, legislación, informes institucionales, datos portuarios y bases de datos públicas
Observaciones	En caso de implantación intergrado o intersede, se recomienda guía docente común, coordinación académica, rúbricas homogéneas y seguimiento específico

4. Competencias, resultados de aprendizaje, metodologías docentes y orientación aplicada

La asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* se organiza a partir de una planificación docente basada en competencias, resultados de aprendizaje, actividades formativas, metodologías docentes y evaluación alineada. La finalidad de este apartado es concretar qué aprendizajes debe alcanzar el estudiantado, mediante qué estrategias se desarrollarán y con qué evidencias podrá comprobarse su adquisición. Esta formulación se plantea como una matriz común intergrado, adaptable a las memorias verificadas de las titulaciones en las que eventualmente pudiera incorporarse la asignatura.

Las competencias aquí propuestas tienen carácter académico y orientativo. En caso de implantación efectiva, deberán ajustarse a las competencias básicas, generales, transversales y específicas recogidas en la memoria verificada de cada título, así como al Programa Docente de la Asignatura y a los procedimientos de ordenación académica de la Universidad de Cádiz. Por tanto, esta matriz no sustituye a las competencias oficiales de los grados destinatarios; ofrece una estructura de correspondencia entre competencias, resultados de aprendizaje, metodologías, actividades y evidencias evaluables.

La formulación se apoya en seis referentes principales: el Espacio Europeo de Educación Superior, el sistema ECTS, las orientaciones sobre resultados de aprendizaje, los estándares europeos de garantía de calidad, la planificación docente institucional y la literatura sobre enseñanza universitaria, aprendizaje activo y retroalimentación formativa. En esta lógica, los resultados de aprendizaje deben formularse como desempeños observables y evaluables, vinculados a evidencias concretas y adecuados al nivel formativo de una asignatura optativa de cuarto curso (Biggs & Tang, 2011; European Commission, 2015; European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2015; ANECA, 2022; Winstone & Carless, 2020). ANECA sitúa los resultados de aprendizaje y su evaluación como elementos relevantes en los procesos de aseguramiento de la calidad de los títulos oficiales.

4.1. Procedencia y trazabilidad de las competencias

La matriz competencial se construye con una finalidad de trazabilidad. Cada competencia debe relacionarse con uno o varios resultados de aprendizaje, estos deben desarrollarse mediante actividades formativas identificables y su adquisición debe valorarse mediante evidencias evaluables. Esta estructura permite justificar la coherencia interna de la asignatura ante procedimientos de verificación, modificación, seguimiento o evaluación de la calidad.

Tabla 2. Procedencia y trazabilidad de las competencias en el diseño curricular

Fuente de procedencia	Función en el diseño de la asignatura
Memorias verificadas de los grados destinatarios	Determinan las competencias oficiales a las que deberá adaptarse la asignatura en cada titulación.
Espacio Europeo de Educación Superior y sistema ECTS	Orientan la carga de trabajo del estudiantado, la transparencia del programa y la vinculación entre actividades y resultados.
ANECA y agencias de calidad	Aportan criterios para formular resultados de aprendizaje observables, evaluables y adecuados al nivel formativo.
Planificación docente UCA	Ordena el encaje en guía docente, PRDA, actividades, evaluación, tutorías, coordinación y publicidad de la información académica.
Literatura sobre enseñanza universitaria y aprendizaje activo	Fundamenta el uso de docencia estructurada, análisis de fuentes, casos, problemas, simulaciones, trabajo cooperativo y retroalimentación.
Instituciones turísticas y administraciones públicas	Conectan la asignatura con necesidades de diagnóstico, análisis, planificación, evaluación y generación de resultados aplicados.
Perspectivas de género, sostenibilidad e inclusión	Integran igualdad, responsabilidad social, accesibilidad, empleo, patrimonio inclusivo y sostenibilidad territorial.

Esta trazabilidad resulta especialmente importante en una asignatura intergrado, ya que permite mantener un núcleo formativo común y, al mismo tiempo, adaptar actividades y estudios de caso a estudiantes de Turismo, Economía, Empresa, Marketing, Comunicación, Relaciones Laborales, Transportes y Logística, Patrimonio o planificación territorial.

4.2. Competencias de la asignatura

La asignatura contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias, formuladas como matriz común adaptable:

Tabla 3. Competencias propuestas de la asignatura y justificación curricular

Código	Competencia propuesta	Justificación curricular
C1	Analizar el turismo como fenómeno histórico-económico, social, institucional, empresarial, laboral, patrimonial, territorial, logístico y de movilidad.	Integra el núcleo disciplinar de Historia Económica con perfiles formativos diversos.

C2	Interpretar fuentes históricas, estadísticas, cartográficas, hemerográficas, patrimoniales, empresariales, laborales, publicitarias, normativas e institucionales.	Refuerza el aprendizaje basado en evidencias y la construcción autónoma de argumentos académicos.
C3	Relacionar la formación de destinos turísticos con mercados, transportes, infraestructuras, políticas públicas, instituciones y modelos de desarrollo territorial.	Conecta la asignatura con movilidad, logística, gobernanza, planificación territorial y desarrollo local.
C4	Analizar el papel de instituciones turísticas, administraciones públicas, organismos de promoción, empresas, asociaciones, sindicatos, redes de destinos y grupos de interés en la configuración del turismo.	Introduce el estudio de la gobernanza turística, los lobbies sectoriales y la acción pública multinivel.
C5	Evaluar procesos de patrimonialización, interpretación cultural, gestión turística del patrimonio y construcción de imaginarios territoriales.	Vincula patrimonio, gestión, identidad local, interpretación territorial, turismo cultural y sostenibilidad.
C6	Valorar críticamente los impactos económicos, sociales, laborales, ambientales, territoriales y de género asociados a los modelos turísticos y a los discursos patrimoniales.	Integra sostenibilidad, igualdad, empleo, accesibilidad, división sexual del trabajo, memoria patrimonial e interpretación turística inclusiva.
C7	Elaborar diagnósticos, informes y estudios de caso aplicables a destinos, instituciones, administraciones públicas, empresas, recursos patrimoniales, infraestructuras o políticas turísticas.	Orienta la asignatura hacia productos útiles para la administración local, provincial y autonómica.
C8	Diseñar propuestas razonadas de mejora, gestión, comunicación, interpretación o planificación turística basadas en evidencias históricas, económicas, sociales, patrimoniales y territoriales.	Favorece la transferencia de conocimiento y la creación de resultados aplicados.
C9	Comunicar resultados de análisis aplicado de forma oral, escrita y visual, con uso adecuado de fuentes, datos, lenguaje académico y formatos profesionales.	Refuerza la comunicación académica, profesional e institucional.
C10	Trabajar de forma cooperativa en equipos interdisciplinares, incorporando planificación, reparto de funciones, responsabilidad compartida, coevaluación y revisión del proceso.	Se adecua al carácter intergrado y a la diversidad de perfiles del estudiantado.

4.3. Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiantado deberá ser capaz de:

- RA1. Explicar la evolución histórica del turismo como fenómeno económico, social, empresarial, institucional, laboral, patrimonial, territorial, logístico y de movilidad.
- RA2. Identificar los principales factores económicos, institucionales, tecnológicos, culturales, laborales y territoriales que han intervenido en la formación histórica de los destinos turísticos.
- RA3. Analizar el papel de los transportes, la logística, la movilidad y las infraestructuras en la configuración de mercados turísticos, destinos y modelos territoriales.
- RA4. Interpretar fuentes históricas, estadísticas, cartográficas, hemerográficas, patrimoniales, empresariales, laborales, publicitarias, audiovisuales e institucionales relacionadas con la evolución del turismo.
- RA5. Relacionar turismo, empresa, trabajo, consumo, comunicación, políticas públicas, instituciones, patrimonio, movilidad y territorio en el análisis de casos concretos.
- RA6. Analizar el papel de las instituciones turísticas, las administraciones públicas, los organismos de promoción, las asociaciones empresariales, las organizaciones sindicales, las entidades patrimoniales, las redes de destinos y los grupos de interés en la configuración histórica y actual del turismo.
- RA7. Evaluar procesos de patrimonialización, gestión cultural, interpretación territorial y uso turístico del patrimonio histórico, natural, marítimo, industrial, gastronómico e inmaterial.
- RA8. Valorar críticamente los impactos económicos, sociales, laborales, culturales, territoriales, ambientales y de género del turismo, atendiendo a la organización del trabajo y a la representación de sujetos, memorias y prácticas en los discursos patrimoniales y turísticos.
- RA9. Elaborar un estudio de caso sobre un destino, institución turística, recurso patrimonial, infraestructura, campaña de promoción, conflicto laboral, mercado turístico, política pública o red de destinos.
- RA10. Formular un diagnóstico aplicado susceptible de utilidad para una administración local, provincial o autonómica, un organismo gestor de destino, una entidad patrimonial, una institución turística o un agente territorial.
- RA11. Comunicar oralmente, por escrito y mediante recursos visuales resultados de análisis aplicado con rigor académico, uso adecuado de fuentes y criterios formales de presentación.
- RA12. Proponer medidas razonadas de mejora, gestión, interpretación, comunicación o planificación turística basadas en evidencias históricas, económicas, sociales, patrimoniales, institucionales y territoriales.

4.4. Metodologías docentes y actividades formativas

La asignatura combinará docencia estructurada, lectura guiada, análisis de fuentes, estudio de casos, resolución de problemas, simulación institucional, trabajo cooperativo y trabajo aplicado guiado. Las metodologías activas se incorporan como estrategias complementarias al aprendizaje de contenidos históricos, económicos, institucionales y territoriales. Su función no consiste en sustituir la enseñanza estructurada, sino en favorecer la aplicación, la integración y la comunicación de aprendizajes en contextos académicos y profesionales.

Esta precisión resulta relevante porque el aprendizaje basado en proyectos ha sido objeto de debate crítico reciente. La crítica formulada por García Fernández y Galindo Ferrández (2024), en una obra publicada por Akal, cuestiona los usos acríticos del ABP cuando desplaza la instrucción sistemática y el aprendizaje de conocimientos. Por ello, en esta asignatura se evita plantear el ABP como metodología única o como solución pedagógica universal. Se opta por un trabajo aplicado guiado con producto final, articulado con docencia estructurada, fuentes, bibliografía, casos, tutorías, rúbricas y retroalimentación.

Tabla 4. Metodologías docentes, aplicación en la asignatura y evidencias evaluables

Metodología	Aplicación en la asignatura	Producto o evidencia
Docencia expositiva estructurada	Presentación ordenada de conceptos, procesos históricos, instituciones, modelos turísticos, debates historiográficos y criterios de análisis.	Prueba escrita, comentario guiado, participación informada.
Lectura guiada	Trabajo sobre bibliografía básica, textos académicos, normativa, informes institucionales y documentos históricos.	Ficha de lectura, comentario crítico.
Taller de fuentes	Análisis de estadísticas, prensa histórica, cartografía, fotografías, guías, carteles, normativa, informes y documentación institucional.	Dossier documental, análisis de fuente.
Aprendizaje basado en casos	Estudio de destinos, instituciones, campañas, infraestructuras, conflictos laborales, políticas públicas, recursos patrimoniales o redes de destinos.	Informe de caso, exposición oral.
Resolución de problemas	Análisis de saturación turística, movilidad, empleo, accesibilidad, patrimonialización, presión residencial, gestión de flujos o gobernanza.	Diagnóstico breve, propuesta razonada.
Simulación institucional	Mesa de gobernanza turística con ayuntamiento, diputación, Junta de Andalucía, empresas, sindicatos, asociaciones vecinales, entidades patrimoniales y sector turístico.	Mapa de actores, acta simulada, propuesta negociada.
Trabajo aplicado guiado con producto final	Elaboración progresiva de un informe sobre destino, institución turística, recurso patrimonial, ruta, infraestructura, mercado, conflicto o política pública.	Informe final, presentación oral, rúbrica analítica.
Evaluación formativa	Retroalimentación mediante Campus Virtual, tutorías, revisión de borradores, rúbricas y entregas parciales.	Mejora del producto final, reflexión individual, coevaluación.

La literatura sobre aprendizaje activo muestra resultados favorables cuando las actividades están bien diseñadas, alineadas con resultados de aprendizaje y acompañadas de guía docente suficiente (Prince, 2004; Freeman et al., 2014). En el caso del aprendizaje basado en problemas, la evidencia recomienda estructurar cuidadosamente las tareas, proporcionar andamiaje docente, evitar cargas cognitivas excesivas y garantizar evaluación transparente (Hmelo-Silver, 2004; Kirschner et al., 2006). Esta asignatura adopta, por tanto, una posición metodológica equilibrada: combina transmisión rigurosa de conocimientos, análisis documental, práctica guiada, aplicación a casos y retroalimentación formativa.

4.5. Instituciones turísticas, administración pública y grupos de interés

La asignatura incorporará de forma explícita el análisis de las instituciones turísticas y de los grupos de interés que intervienen en la configuración histórica y actual del sector. El turismo se organiza mediante una red compleja de administraciones, organismos públicos, empresas, asociaciones, sindicatos, entidades patrimoniales, operadores, plataformas, redes de destinos, organismos internacionales y grupos de presión. Su estudio resulta imprescindible para comprender cómo se diseñan políticas públicas, cómo se promocionan destinos, cómo se negocian intereses sectoriales, cómo se regulan actividades, cómo se gestionan recursos patrimoniales y cómo se articulan conflictos entre uso turístico, vida local, empleo, conservación y sostenibilidad.

Entre los actores objeto de análisis podrán incluirse ayuntamientos, diputaciones provinciales, mancomunidades, comunidades autónomas, ministerios, organismos de promoción turística, patronatos provinciales, observatorios turísticos, autoridades portuarias, agencias públicas, cámaras de comercio, asociaciones hoteleras, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones vecinales, entidades patrimoniales, fundaciones culturales, redes de municipios, organismos internacionales y *lobbies* turísticos. El análisis de estos actores permitirá al estudiantado elaborar mapas institucionales, identificar competencias administrativas, estudiar relaciones de poder, valorar políticas públicas y comprender los procesos de gobernanza turística.

La asignatura tendrá una utilidad directa para la administración local, provincial y autonómica. El estudiantado podrá elaborar productos formativos con potencial aplicación institucional: diagnósticos turísticos, informes de impacto, mapas de actores, fichas de recursos patrimoniales, análisis de movilidad turística, estudios de rutas culturales, propuestas de turismo slow, evaluación de campañas, lecturas históricas de destinos, análisis de conflictos laborales o sociales, documentos de síntesis y propuestas de mejora. Esta orientación conecta la formación universitaria con necesidades reales de planificación, gestión, evaluación, promoción y toma de decisiones públicas.

La OCDE señala que las políticas turísticas contemporáneas requieren enfoques coordinados, prospectivos, sostenibles e inclusivos para reforzar la resiliencia del sector y responder a los desafíos de competitividad, gobernanza e innovación (OECD, 2024). Esta perspectiva refuerza la conveniencia de formar al estudiantado en el análisis de instituciones, competencias administrativas, instrumentos de planificación, grupos de interés y mecanismos de gobernanza turística.

4.6. Género, turismo y patrimonio

La perspectiva de género se integrará como dimensión transversal de la asignatura, tanto en el análisis histórico del turismo como en el estudio de los procesos de patrimonialización, interpretación territorial y gestión cultural. Esta integración resulta especialmente pertinente en una materia que aborda el turismo como fenómeno económico, social, laboral, patrimonial y territorial, ya que permite analizar la participación de las mujeres en la construcción histórica de los destinos, en los trabajos vinculados a la hospitalidad, la hostelería, la intermediación, la artesanía, la gestión cultural, la promoción turística y la economía informal, así como su presencia o invisibilización en los relatos patrimoniales y turísticos.

La literatura especializada sobre turismo y género ha mostrado la relevancia de estudiar la división sexual del trabajo, la segmentación ocupacional, la precariedad, las representaciones turísticas y las relaciones de poder presentes en el sector (Kinnaird & Hall, 1994; Swain, 1995; Pritchard & Morgan, 2000; Aitchison, 2001). En el ámbito específico del patrimonio, Birriel Salcedo y Rísquez Cuenca (2016) plantean estrategias para integrar la perspectiva de género en el patrimonio histórico y turístico, atendiendo a la forma en que los discursos patrimoniales seleccionan, representan, silencian o jerarquizan sujetos, actividades y memorias.

En términos docentes, esta dimensión se incorporará mediante el análisis de fuentes históricas, guías turísticas, carteles, fotografías, campañas promocionales, relatos patrimoniales, estadísticas laborales y estudios de caso. El estudiantado deberá ser capaz de identificar desigualdades de género en el trabajo turístico, analizar la representación de mujeres y hombres en los imaginarios de destino, valorar la presencia de las mujeres en los procesos de patrimonialización y proponer criterios de interpretación turística más inclusivos. El *Global Report on Women in Tourism* de UN Tourism ofrece, además, un marco útil al organizar la contribución de las mujeres al turismo en torno a empleo, emprendimiento, educación y formación, liderazgo y comunidad (World Tourism Organization, 2019).

4.7. Sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social

La sostenibilidad se incorporará como competencia transversal y como objeto de análisis histórico. La asignatura permitirá estudiar los impactos del turismo sobre recursos patrimoniales, espacios naturales, centros históricos, vivienda, empleo, movilidad, cohesión social y gobernanza local. Esta dimensión se trabajará mediante el análisis de modelos turísticos, procesos de especialización territorial, presión sobre espacios visitados, capacidad de carga, movilidad sostenible, turismo slow, redes internacionales de destinos y alternativas de desarrollo territorial.

La inclusión se abordará desde dos planos complementarios. En el plano docente, se atenderá a la accesibilidad de materiales, claridad de instrucciones, diversidad de actividades, uso del campus virtual, rúbricas transparentes y retroalimentación progresiva. En el plano temático, se analizarán desigualdades económicas, territoriales, generacionales, funcionales y de género que condicionan el acceso al turismo, la movilidad, el patrimonio y los espacios de ocio. Esta orientación favorece una formación conectada con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, especialmente trabajo decente, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción climática y alianzas.

El turismo slow y las redes internacionales de destinos, como Cittaslow, ofrecen un campo especialmente útil para trabajar sostenibilidad, identidad local, gobernanza, economía de proximidad y calidad de vida. Esta línea permite conectar la asignatura con estudios de caso sobre patrimonio, redes de municipios, modelos de baja intensidad turística, interpretación territorial y gestión local de recursos históricos, naturales y culturales.

4.8. Alineamiento entre competencias, resultados, metodologías y evaluación

La siguiente matriz sintetiza la correspondencia entre competencias, resultados de aprendizaje, metodologías y evidencias evaluables. Su finalidad es asegurar la coherencia interna de la asignatura y facilitar su posterior adaptación al Programa Docente de la Asignatura.

Tabla 5. Alineamiento entre competencias, resultados de aprendizaje, metodologías y evidencias de evaluación

Competencia	Resultado de aprendizaje asociado	Metodología principal	Evidencia evaluable
C1. Análisis histórico-económico del turismo	RA1, RA2	Docencia estructurada, lectura guiada, análisis de procesos	Prueba escrita, comentario de fuentes, informe breve
C2. Interpretación de fuentes	RA4	Taller de fuentes, laboratorio documental, trabajo con datos	Dossier documental, práctica evaluable, análisis de fuente
C3. Turismo, transporte y territorio	RA3, RA5	Estudio de caso, análisis cartográfico, resolución de problemas	Informe sobre movilidad, infraestructura o destino
C4. Instituciones turísticas y grupos de interés	RA6, RA9, RA10	Simulación institucional, mapa de actores, análisis de política pública	Mapa institucional, acta simulada, informe ejecutivo
C5. Patrimonio y gestión turística	RA7, RA12	Estudio de caso, trabajo de campo, análisis patrimonial	Ficha de recurso, propuesta de interpretación, estudio de caso
C6. Impactos, género y sostenibilidad	RA8	Debate, análisis crítico de fuentes, estudio comparado	Comentario crítico, debate evaluable, informe temático

C7. Diagnóstico aplicado	RA9, RA10, RA12	Trabajo aplicado guiado	Informe final, rúbrica analítica, propuesta institucional
C8. Propuesta de mejora o planificación	RA10, RA12	Trabajo aplicado guiado, transferencia simulada	Documento de recomendaciones, presentación ejecutiva
C9. Comunicación académica y profesional	RA11	Presentación oral, defensa pública, comunicación visual	Exposición oral, presentación, defensa argumentada
C10. Trabajo cooperativo	RA9, RA12	Trabajo en equipo con roles diferenciados, coevaluación	Portafolio de grupo, coevaluación, reflexión individual

Este alineamiento garantiza que la evaluación valore desempeños académicos y aplicados: analizar, interpretar, diagnosticar, argumentar, comunicar y proponer. La asignatura se configura así como una materia con capacidad para generar productos evaluables de interés académico y potencial utilidad institucional, tales como informes de diagnóstico, mapas de actores, análisis de políticas turísticas, estudios de recursos patrimoniales, propuestas de gestión, lecturas históricas de destinos, análisis de movilidad y documentos de síntesis para administraciones o entidades territoriales.

5. Contenidos, organización temática y secuenciación formativa

La asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* se organiza en cinco bloques temáticos, adecuados para una materia semestral de 6 créditos ECTS. Esta estructura permite combinar una introducción sólida a la historia del turismo con el análisis económico, institucional, territorial y patrimonial del fenómeno turístico, evitando una fragmentación excesiva de contenidos.

La organización propuesta parte de una idea central: el estudiantado debe adquirir primero una comprensión histórica general del turismo antes de abordar problemas aplicados de gestión, instituciones, patrimonio, género, movilidad o sostenibilidad. Por ello, el primer bloque se dedica a los conceptos, fuentes y periodización de la historia del turismo, tomando como referencia básica la obra de Faraldo y Rodríguez-López, concebida como una síntesis docente para grados de Turismo, Historia y Antropología, con capítulos cronológicos, fuentes, imágenes y anexos destinados al trabajo práctico.

La secuencia de contenidos avanza desde los fundamentos históricos hacia los problemas contemporáneos. Los cinco bloques permiten trabajar de forma integrada el viaje premoderno, el turismo moderno, el turismo de masas, las instituciones turísticas, las empresas, el trabajo, la movilidad, el patrimonio, el género, la sostenibilidad y los estudios de caso españoles, andaluces y gaditanos.

5.1. Criterios de organización de los contenidos

Los contenidos se ordenan conforme a cinco criterios.

- En primer lugar, se adopta un criterio histórico-cronológico, que permite comprender la evolución del turismo desde las formas premodernas de viaje hasta el turismo global contemporáneo.
- En segundo lugar, se aplica un criterio histórico-económico, centrado en mercados, empresas, trabajo, transportes, instituciones, políticas públicas, inversión, consumo y especialización territorial.
- En tercer lugar, se incorpora un criterio institucional, dado que el turismo se ha configurado históricamente mediante la intervención de administraciones públicas, organismos de promoción, empresas, asociaciones sectoriales, sindicatos, cámaras, patronatos, autoridades portuarias, observatorios, redes de destinos y grupos de interés.
- En cuarto lugar, se adopta un criterio territorial y aplicado, que permite trabajar con casos españoles, andaluces y gaditanos, así como con ejemplos comparados europeos e internacionales cuando resulten pertinentes.
- En quinto lugar, se integran de forma transversal género, sostenibilidad, accesibilidad, turismo slow, movilidad, economía social, vivienda, turistificación y cambio climático, siempre vinculados a contenidos históricos y casos concretos.

5.2. Bloques temáticos

Bloque 1. Introducción a la historia del turismo: conceptos, fuentes y grandes etapas
Este bloque proporciona el marco conceptual y metodológico de la asignatura. Se estudiarán los conceptos de viaje, turismo, turista, ocio, movilidad, destino, recurso turístico, producto turístico, turismo social y turismo de masas. También se abordará la periodización general de la historia del turismo: prototurismo, turismo de élites, turismo moderno, turismo social, turismo de masas y turismo global contemporáneo.

El bloque incorpora el trabajo con fuentes propias de la historia del turismo: relatos de viaje, guías, prensa, carteles, fotografías, estadísticas, legislación, documentación institucional, cartografía, memorias empresariales, archivos turísticos, materiales promocionales y cultura visual. Esta dimensión permite que el estudiantado comprenda desde el inicio que la historia del turismo se construye mediante evidencias diversas y no solo mediante manuales.

Contenidos:

Subapartado	Contenido
1.1	Conceptos básicos: viaje, turismo, turista, ocio, movilidad, destino y recurso turístico.
1.2	Periodización de la historia del turismo: prototurismo, turismo de élites, turismo moderno, turismo social y turismo de masas.
1.3	Fuentes para la historia del turismo: textos, imágenes, estadísticas, guías, cartografía, archivos y materiales promocionales.
1.4	Cultura visual del turismo: fotografías, folletos, carteles, souvenirs, hoteles, agencias de viaje y medios de transporte.

Lectura central: Faraldo y Rodríguez-López (2013).

Función formativa: construir una base común para todo el grupo y preparar el trabajo posterior con fuentes, casos e instituciones.

Bloque 2. Del viaje premoderno al nacimiento del turismo moderno

Este bloque estudia la evolución del viaje antes del turismo de masas y la formación del turismo moderno. Se abordarán las prácticas viajeras en la Antigüedad, las peregrinaciones, los viajes comerciales, los viajes de descubrimiento, el viaje ilustrado, el *Grand Tour*, el viaje romántico, el termalismo, los balnearios, el turismo de costa, el alpinismo, el esquí, el nacimiento de las agencias de viaje y las primeras formas de industria turística.

El objetivo es comprender cómo determinadas prácticas de movilidad se vincularon a cultura, salud, ocio, distinción social, consumo, comercio, transporte y construcción de imaginarios territoriales. Este bloque permite introducir la transición desde formas diversas de desplazamiento hacia el turismo moderno.

Contenidos:

Subapartado	Contenido
2.1	Viajes en sociedades antiguas y tradicionales: peregrinaciones, comercio, religión, exploración y movilidad.
2.2	<i>Grand Tour</i> , viaje romántico, viajeros por España y construcción cultural de destinos.
2.3	Revolución industrial, termalismo, balnearios, costa, montaña y nuevas prácticas de ocio.
2.4	Agencias de viaje, viaje organizado, hotelería, promoción y nacimiento de la industria turística.

Bibliografía de apoyo: Feifer (1985), Towner (1996), Boyer (2005), Faraldo y Rodríguez-López (2013), Zuelow (2015).

Función formativa: comprender la génesis histórica, social y económica del turismo moderno.

Bloque 3. Turismo de masas, transportes, empresas e instituciones turísticas

Este bloque aborda la consolidación del turismo como fenómeno social, económico e institucional de masas. Se estudiarán las vacaciones pagadas, el Estado social, la democratización del ocio, el turismo fordista, la motorización, la aviación comercial, los paquetes turísticos, la hotelería, la turoperación y la expansión internacional de los mercados turísticos.

El bloque integra también la función de los transportes y las infraestructuras: ferrocarril, navegación a vapor, carreteras, automóvil, aeropuertos, puertos, cruceros, estaciones, transporte urbano, intermodalidad y logística turística. El turismo se estudiará como sistema de movilidad y de flujos, especialmente relevante para titulaciones vinculadas al transporte, la logística, la economía territorial y la planificación pública.

Asimismo, se incorpora el estudio de las instituciones turísticas y los grupos de interés. Se analizarán administraciones públicas, organismos de promoción, patronatos, observatorios, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, sindicatos, autoridades portuarias, redes de destinos, organismos internacionales y *lobbies* turísticos. Esta dimensión permite comprender cómo se diseñan políticas turísticas, cómo se promocionan destinos, cómo se negocian intereses sectoriales y cómo se regulan actividades.

Contenidos:

Subapartado	Contenido
3.1	Vacaciones pagadas, Estado social, turismo social, democratización del ocio y turismo de masas.
3.2	Transportes e infraestructuras: ferrocarril, vapor, automóvil, aviación, puertos, cruceros y logística turística.
3.3	Empresas turísticas: hotelería, restauración, agencias, turoperadores, transporte, plataformas y servicios.
3.4	Instituciones turísticas, políticas públicas, promoción, planificación, regulación, asociaciones, sindicatos y lobbies.

Bibliografía de apoyo: Walton (2005), Page (2009), Hall (2011), Hall y Page (2014), Dredge y Jenkins (2007), OECD (2024), Zuelow (2015).

Función formativa: relacionar turismo de masas, movilidad, empresa, Estado, instituciones y gobernanza.

Bloque 4. España, Andalucía y Cádiz en la historia económica y social del turismo

Este bloque constituye el eje territorial aplicado de la asignatura. Se estudiará la construcción histórica de España como destino turístico, el papel de los viajeros románticos, la promoción institucional, el franquismo, el desarrollismo, la apertura internacional, el turismo de masas, la diversificación de productos y los debates contemporáneos.

En el caso andaluz, se analizarán la construcción cultural de Andalucía como destino, el peso del litoral, las ciudades históricas, el patrimonio, el flamenco, la gastronomía, los espacios naturales y la promoción turística. En el caso gaditano, Cádiz se abordará como laboratorio docente por su patrimonio urbano, marítimo, constitucional, vitivinícola, gastronómico, natural, portuario, logístico y litoral.

Este bloque permite trabajar con fuentes próximas y generar productos aplicados: análisis de campañas, mapas de actores, fichas patrimoniales, informes sobre movilidad, lecturas históricas de destinos, diagnóstico de turismo urbano o estudios de turismo portuario y de cruceros.

Contenidos:

Subapartado	Contenido
4.1	España como destino turístico: viajeros, promoción, instituciones, franquismo, desarrollismo y apertura internacional.
4.2	Andalucía turística: romanticismo, litoral, ciudades históricas, patrimonio, imaginarios y diversificación.
4.3	Cádiz como laboratorio docente: patrimonio urbano, marítimo, constitucional, vitivinícola, gastronómico, portuario, logístico y litoral.
4.4	Problemas actuales: empleo, vivienda, movilidad, presión turística, sostenibilidad, gobernanza y calidad del destino.

Bibliografía de apoyo: Vallejo Pousada (2002), Moreno Garrido (2007, 2022), Pellejero Martínez y García Gómez (2022), Pack (2006), Afinoguénova y Martí-Olivella (2008).

Función formativa: aplicar la historia económica del turismo a escalas española, andaluza y gaditana.

Bloque 5. Patrimonio, trabajo, género, sostenibilidad y conflictos contemporáneos

El último bloque integra los principales ejes aplicados de la asignatura y conecta la perspectiva histórica con los retos actuales de gestión turística. Se abordarán la patrimonialización, la interpretación turística, la musealización, las rutas, la creación de productos, el trabajo turístico, las relaciones laborales, la perspectiva de género, el turismo slow, la economía social, la turistificación, la vivienda, las plataformas digitales, el cambio climático, la economía azul y la sostenibilidad.

La agrupación de estos contenidos en un bloque final responde a una razón docente: en una asignatura cuatrimestral no resulta viable convertir cada problema contemporáneo en un tema independiente. Se trabajarán como problemas aplicados, mediante casos, fuentes, informes breves y actividades de diagnóstico.

Contenidos:

Subapartado	Contenido
5.1	Patrimonialización, interpretación turística, rutas, musealización, creación de productos y gestión del patrimonio.
5.2	Trabajo turístico, estacionalidad, cualificación, sindicatos, negociación colectiva, condiciones laborales y economía informal.
5.3	Género, turismo y patrimonio: empleo, representación, invisibilización, cuidados y relatos inclusivos.
5.4	Turismo slow, Cittaslow, economía social, turismo de proximidad, redes de destinos y desarrollo local.
5.5	Turistificación, vivienda, plataformas digitales, cambio climático, crisis turísticas, accesibilidad y sostenibilidad territorial.

Bibliografía de apoyo: Ashworth y Tunbridge (2000), Timothy (2011), Smith (2006), Kinnaird y Hall (1994), Birriel Salcedo y Rísquez Cuenca (2016), World Tourism Organization (2019), Ekinci (2014), Fullagar et al. (2012).

Función formativa: integrar los aprendizajes en problemas contemporáneos de gestión, empleo, género, patrimonio, sostenibilidad y gobernanza.

5.3. Secuenciación temporal orientativa

La asignatura se plantea como materia semestral de 6 créditos ECTS. La distribución temporal propuesta es realista para un cuatrimestre de 15 o 16 semanas.

Tabla 6. Secuenciación temporal orientativa de la asignatura

Semanas	Bloque	Finalidad formativa
1-2	Bloque 1. Introducción a la historia del turismo	Conceptos, periodización, fuentes y cultura visual.
3-5	Bloque 2. Del viaje premoderno al turismo moderno	Antecedentes, <i>Grand Tour</i> , revolución industrial, balnearios, costa y viaje organizado.
6-8	Bloque 3. Turismo de masas, transportes, empresas e instituciones	Turismo social, transportes, empresas, políticas públicas, instituciones y lobbies.
9-11	Bloque 4. España, Andalucía y Cádiz	Historia del turismo en España, Andalucía y Cádiz; estudios de caso territoriales.
12-14	Bloque 5. Patrimonio, trabajo, género, sostenibilidad y conflictos	Patrimonio, empleo, género, turismo slow, plataformas, vivienda y sostenibilidad.
15	Integración y evaluación	Presentación de trabajos, debate, retroalimentación y cierre.
16, si procede	Evaluación final o recuperación	Prueba final, revisión, recuperación o actividades de cierre según calendario.

Esta secuenciación permite dedicar al menos dos semanas al bloque introductorio, tres semanas a la formación histórica del turismo moderno, tres semanas al turismo de masas y a sus estructuras económicas e institucionales, tres semanas al eje España-Andalucía-Cádiz y tres semanas al bloque aplicado final.

5.4. Relación entre contenidos, resultados de aprendizaje y actividades

Tabla 7. Relación entre bloques temáticos, resultados de aprendizaje y actividades formativas

Bloque	Resultados vinculados	Actividades principales
Bloque 1	RA1, RA4	Lectura guiada, glosario, comentario de fuente, análisis de cultura visual.
Bloque 2	RA1, RA2, RA4	Análisis de relatos de viaje, guías, imágenes, mapas y textos históricos.
Bloque 3	RA3, RA5, RA6	Cartografía histórica, análisis de infraestructuras, mapa de actores, análisis institucional.
Bloque 4	RA2, RA5, RA9, RA10	Estudio de caso sobre España, Andalucía o Cádiz; análisis de estadísticas y promoción turística.
Bloque 5	RA7, RA8, RA10, RA12	Ficha patrimonial, análisis de empleo y género, diagnóstico de sostenibilidad, propuesta aplicada.

5.5. Estudios de caso orientativos

Tabla 8. Estudios de caso orientativos para el desarrollo de la asignatura

Línea de caso	Ejemplos posibles
Historia general del turismo	<i>Grand Tour</i> , balnearios, Baedeker, agencias de viaje, turismo social, turismo de masas.
Turismo español	Viajeros románticos, Paradores, franquismo turístico, <i>Spain is different</i> , Costa del Sol, turismo social.
Andalucía turística	Construcción romántica de Andalucía, litoral, ciudades históricas, flamenco, gastronomía, patrimonio.
Cádiz como laboratorio	Cádiz urbano, puerto de Cádiz, cruceros, Constitución de 1812, Jerez vitivinícola, Sanlúcar, litoral atlántico, patrimonio marítimo.
Transportes y logística	Ferrocarril, vapor, aeropuertos, puertos, cruceros, movilidad urbana, accesibilidad patrimonial.
Instituciones turísticas	Ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, patronatos, cámaras, observatorios, asociaciones empresariales, sindicatos.
Género y patrimonio	Trabajo femenino en servicios, camareras de piso, representación de mujeres en carteles, itinerarios patrimoniales con perspectiva de género.
Sostenibilidad y turismo slow	Cittaslow, turismo de proximidad, redes de pequeños municipios, economía local, identidad territorial.
Conflictos contemporáneos	Turistificación, vivienda, plataformas, gentrificación, presión sobre centros históricos, cambio climático.

5.6. Bibliografía básica y complementaria

Bibliografía básica

Faraldo, J. M., & Rodríguez-López, C. (2013). *Introducción a la historia del turismo*. Alianza Editorial.

Moreno Garrido, A. (2007). *Historia del turismo en España en el siglo XX*. Síntesis.

Moreno Garrido, A. (2022). *De forasteros y turistas: una historia del turismo en España*. Marcial Pons.

Pellejero Martínez, C., & García Gómez, J. J. (2022). *Historia económica del turismo en España (1820-2020): de los viajeros románticos al pasaporte COVID*. Pirámide.

Towner, J. (1996). *An historical geography of recreation and tourism in the Western World, 1540-1940*. Wiley.

Walton, J. K. (2005). *Histories of tourism: Representation, identity and conflict*. Channel View Publications.

Zuelow, E. G. E. (2015). *A history of modern tourism*. Palgrave Macmillan.

Bibliografía complementaria

Afinoguénova, E., & Martí-Olivella, J. (Eds.). (2008). *Spain is (still) different: Tourism and discourse in Spanish identity*. Lexington Books.

Aitchison, C. (2001). Theorizing other discourses of tourism, gender and culture: Can the subaltern speak in tourism? *Tourist Studies*, 1(2), 133–147.

Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *The tourist-historic city: Retrospect and prospect of managing the heritage city*. Pergamon.

- Birriel Salcedo, M. M., & Rísquez Cuenca, C. (2016). Patrimonio, turismo y género: estrategias para integrar la perspectiva de género en el patrimonio histórico. *PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 89, 128–133.
- Boyer, M. (2005). *Histoire générale du tourisme du XVIe au XXIe siècle*. L'Harmattan.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421.
- Dredge, D., & Jenkins, J. (2007). *Tourism planning and policy*. Wiley.
- Ekinci, M. B. (2014). The Cittaslow philosophy in the context of sustainable tourism development: The case of Turkey. *Tourism Management*, 41, 178–189.
- Feifer, M. (1985). *Tourism in history: From Imperial Rome to the present*. Stein and Day.
- Fullagar, S., Markwell, K., & Wilson, E. (Eds.). (2012). *Slow tourism: Experiences and mobilities*. Channel View Publications.
- Hall, C. M. (2011). *Tourism planning: Policies, processes and relationships* (2.^a ed.). Pearson.
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2014). *The geography of tourism and recreation: Environment, place and space* (4.^a ed.). Routledge.
- Kinnaird, V., & Hall, D. (Eds.). (1994). *Tourism: A gender analysis*. Wiley.
- Pack, S. D. (2006). *Tourism and dictatorship: Europe's peaceful invasion of Franco's Spain*. Palgrave Macmillan.
- Page, S. J. (2009). *Transport and tourism: Global perspectives* (3.^a ed.). Pearson.
- Pritchard, A., & Morgan, N. J. (2000). Privileging the male gaze: Gendered tourism landscapes. *Annals of Tourism Research*, 27(4), 884–905.
- Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 38(2), 207–226.
- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
- Timothy, D. J. (2011). *Cultural heritage and tourism: An introduction*. Channel View Publications.
- World Tourism Organization. (2019). *Global report on women in tourism* (2.^a ed.). UNWTO.

6. Metodología docente, actividades formativas, recursos de aprendizaje e inteligencia artificial aplicada al turismo

La metodología docente de la asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* se diseña a partir de un principio de alineamiento entre resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas, recursos, evaluación y retroalimentación. La asignatura debe asegurar que el estudiantado adquiera una base histórica, económica e institucional sólida sobre el turismo y que pueda aplicarla al análisis de fuentes, destinos, instituciones, empresas, infraestructuras, patrimonio, trabajo, género, movilidad, sostenibilidad, gobernanza territorial y transformación digital.

La propuesta combina docencia estructurada, lectura guiada, análisis de fuentes, aprendizaje activo guiado, estudio de casos, simulación institucional, trabajo cooperativo, evaluación auténtica, retroalimentación formativa, diseño universal para el aprendizaje, competencia digital crítica y uso responsable de inteligencia artificial generativa. Esta combinación resulta coherente con el Espacio Europeo de Educación Superior, en el que el crédito ECTS se vincula a resultados de aprendizaje, carga de trabajo del estudiantado, actividades formativas y criterios de evaluación transparentes (European Commission, 2015). Las orientaciones de ANECA sobre resultados de aprendizaje refuerzan, asimismo, la necesidad de formular desempeños observables y evaluables, conectados con procedimientos de evaluación adecuados.

La asignatura adopta una posición metodológica equilibrada. El aprendizaje activo se incorpora como estrategia para aplicar, contrastar, discutir y producir resultados, siempre apoyado en explicación docente, bibliografía, fuentes, guías de trabajo, rúbricas y retroalimentación. Esta formulación evita un uso acrítico de metodologías abiertas y refuerza una docencia universitaria exigente: contenidos sólidos, análisis documental, estudio de casos, producción de evidencias y evaluación transparente. La literatura sobre aprendizaje activo muestra resultados favorables cuando las actividades están bien diseñadas y alineadas con objetivos claros (Prince, 2004; Freeman et al., 2014), mientras que los trabajos críticos sobre enseñanza con guía mínima advierten de los riesgos de desplazar la instrucción estructurada por tareas abiertas sin suficiente andamiaje docente (Kirschner et al., 2006).

6.1. Principios metodológicos

La metodología de la asignatura se apoya en nueve principios.

El primero es la **centralidad de la docencia estructurada**. El profesorado presentará de forma ordenada conceptos, periodizaciones, procesos históricos, instituciones turísticas, modelos de desarrollo, fuentes y criterios de análisis. Esta estructura resulta imprescindible en una asignatura intergrado, donde el alumnado puede proceder de Turismo, Economía, Empresa, Marketing, Comunicación, Relaciones Laborales, Transportes y Logística o titulaciones afines.

El segundo es el **aprendizaje activo guiado**. Las actividades prácticas se diseñarán para que el estudiantado analice, compare, diagnostique, argumente y proponga. Las tareas tendrán instrucciones claras, fuentes delimitadas, criterios de evaluación y acompañamiento docente. La actividad se concibe como aplicación guiada de conocimientos históricos, económicos, institucionales y territoriales.

El tercer principio es el **trabajo con fuentes**. La historia del turismo exige manejar documentación heterogénea: relatos de viaje, guías, prensa, carteles, fotografías, estadísticas, mapas, normativa, planes turísticos, materiales promocionales, memorias empresariales, fuentes patrimoniales, documentación portuaria y recursos audiovisuales. Faraldo y Rodríguez-López subrayan el valor docente de imágenes, cuadros, anexos visuales, folletos promocionales, agencias de viaje, souvenirs y medios de transporte como materiales para comprender históricamente el turismo .

El cuarto principio es la **evaluación auténtica**. Las evidencias evaluables deberán aproximarse, en la medida razonable para un grado universitario, a productos reales de análisis académico, institucional o profesional: informes breves, diagnósticos territoriales, mapas de actores, fichas patrimoniales, análisis de movilidad, comentarios de fuentes, documentos de recomendaciones, presentaciones ejecutivas o propuestas de interpretación turística.

El quinto principio es la **retroalimentación formativa**. El aprendizaje se acompañará mediante entregas parciales, revisión de borradores, tutorías, rúbricas, comentarios individualizados y discusión colectiva de errores frecuentes. La evaluación debe contribuir a mejorar la calidad del razonamiento, el uso de fuentes, la estructura argumental y la

comunicación de resultados. La literatura reciente sobre *feedback* en educación superior insiste en diseñar procesos de retroalimentación que favorezcan la autorregulación y la mejora progresiva del aprendizaje (Winstone & Carless, 2020).

El sexto principio es el **diseño universal para el aprendizaje**. La asignatura incorporará materiales accesibles, instrucciones claras, diversidad de soportes, alternativas razonables cuando proceda, rúbricas explícitas y atención a distintos ritmos de aprendizaje. Las pautas UDL 3.0 de CAST refuerzan la necesidad de diseñar entornos que reduzcan barreras, atiendan a la diversidad y eviten sesgos o exclusiones sistémicas (CAST, 2024).

El séptimo principio es la **competencia digital crítica**. El uso de recursos digitales, repositorios, hemerotecas, cartografía, bases de datos, estadísticas turísticas, plataformas institucionales o herramientas de presentación deberá orientarse al análisis, selección, verificación, citación y comunicación rigurosa de información. La competencia digital se vinculará a la capacidad de distinguir entre documentación académica, información institucional, contenidos promocionales, datos estadísticos, discursos empresariales, materiales periodísticos y opiniones generadas en plataformas.

El octavo principio es el **pensamiento crítico ante la inteligencia artificial aplicada al turismo**. La IA ya incide en la recomendación de destinos, la personalización de experiencias, la atención al visitante, la traducción automática, el análisis de reseñas, la predicción de flujos, la reputación digital, la creación de contenidos y la toma de decisiones públicas. UN Tourism identifica la IA como una tecnología transformadora para el sector, especialmente por su capacidad para mejorar eficiencia, personalización y gestión de la información turística.

El noveno principio es el **uso responsable, transparente y trazable de herramientas de IA generativa**, cuando el programa docente lo autorice expresamente. UNESCO recomienda que la IA generativa en educación se adopte con políticas claras, capacitación crítica, protección de la agencia humana y atención a riesgos éticos, pedagógicos y sociales. En el marco europeo, el Reglamento (UE) 2024/1689 establece reglas armonizadas sobre inteligencia artificial orientadas a seguridad, transparencia, gestión del riesgo y protección de derechos fundamentales.

6.2. Modalidades metodológicas

Tabla 9. Modalidades metodológicas

Modalidad metodológica	Función docente	Aplicación en la asignatura	Evidencia asociada
Docencia expositiva estructurada	Asegurar base conceptual, histórica e institucional.	Sesiones sobre conceptos, periodización, turismo moderno, turismo de masas, transportes, instituciones, España, Andalucía, Cádiz, patrimonio y sostenibilidad.	Prueba escrita, comentario guiado, participación informada.
Lectura guiada	Construir una base bibliográfica común.	Lectura de capítulos de <i>Introducción a la historia del turismo</i> , textos sobre turismo español, patrimonio, género, transportes,	Ficha de lectura, comentario crítico, seminario.

		gobernanza e IA aplicada al turismo.	
Taller de fuentes	Desarrollar análisis documental, visual y estadístico.	Trabajo con guías, carteles, estadísticas, prensa, fotografías, mapas, normativa, campañas, planes turísticos, fuentes patrimoniales y documentación institucional.	Dossier de fuentes, comentario documental, práctica de aula.
Estudio de casos	Aplicar contenidos a situaciones históricas y territoriales concretas.	Casos sobre Cádiz, Jerez, Sanlúcar, Costa de la Luz, puerto de Cádiz, Costa del Sol, Paradores, turismo social, turismo slow, Cittaslow o plataformas digitales.	Informe de caso, exposición oral, diagnóstico breve.
Aprendizaje basado en problemas guiados	Analizar problemas reales o verosímiles con información delimitada.	Saturación turística, presión residencial, movilidad, cruceros, empleo, accesibilidad, patrimonialización, gobernanza, sostenibilidad o sesgos algorítmicos.	Diagnóstico argumentado, propuesta razonada.
Simulación institucional	Comprender gobernanza, conflicto de intereses y toma de decisiones.	Mesa con ayuntamiento, diputación, Junta de Andalucía, empresas, sindicatos, asociaciones vecinales, entidades patrimoniales, plataformas y sector turístico.	Mapa de actores, acta de sesión, propuesta negociada.
Trabajo aplicado guiado	Integrar contenidos, fuentes, diagnóstico y propuesta.	Informe final sobre destino, institución turística, recurso patrimonial, ruta, infraestructura, mercado, conflicto, política pública o uso responsable de IA en turismo.	Informe final, presentación oral, rúbrica analítica.
Evaluación entre iguales guiada	Mejorar trabajos mediante revisión crítica pautada.	Revisión de borradores, presentaciones preliminares y comentarios cruzados con rúbrica.	Informe de mejora, coevaluación, reflexión individual.
Tutorías académicas	Acompañar el proceso de aprendizaje.	Orientación sobre fuentes, estructura, argumentación, bibliografía, presentación, citación, uso de IA y mejora del trabajo.	Revisión de borradores, seguimiento de progreso.

Campus Virtual	Ordenar materiales, entregas, comunicación y retroalimentación.	Repositorio de fuentes, lecturas, rúbricas, foros, entregas, avisos, cuestionarios y retroalimentación.	Entregas parciales, <i>feedback</i> , evidencias de seguimiento.
----------------	---	---	--

6.3. Actividades formativas

Las actividades formativas se distribuirán entre trabajo presencial, trabajo autónomo y trabajo aplicado. En una asignatura de 6 créditos ECTS, la planificación debe garantizar que las tareas sean viables, estén conectadas con los resultados de aprendizaje y puedan evaluarse con criterios transparentes.

Tabla 10. Actividades formativas

Actividad formativa	Descripción	Resultado que desarrolla	Evidencia evaluable
Sesiones teóricas estructuradas	Presentación de conceptos, etapas, procesos históricos e instituciones turísticas.	Comprensión histórica e institucional del turismo.	Prueba escrita, comentario guiado.
Lecturas obligatorias	Trabajo sobre capítulos, artículos y documentos seleccionados.	Comprensión bibliográfica y capacidad crítica.	Ficha de lectura, intervención en seminario.
Comentario de fuentes	Análisis de textos, imágenes, estadísticas, mapas o documentación institucional.	Interpretación de evidencias históricas y turísticas.	Comentario escrito, dossier documental.
Prácticas de aula	Ejercicios breves sobre guías, carteles, prensa, cartografía, campañas, estadísticas o plataformas digitales.	Aplicación de conceptos a fuentes concretas.	Entrega individual o grupal.
Seminarios de discusión	Debate guiado sobre problemas históricos y contemporáneos.	Argumentación oral y pensamiento crítico.	Participación evaluable, síntesis escrita.
Estudio de caso	Análisis de destino, institución, infraestructura, política turística o recurso patrimonial.	Relación entre historia, territorio, instituciones y gestión.	Informe de caso, exposición oral.
Simulación de gobernanza	Representación de actores en un conflicto o decisión turística.	Comprensión de instituciones, competencias y grupos de interés.	Mapa de actores, acta, propuesta negociada.

Análisis crítico de IA aplicada al turismo	Evaluación de respuestas automatizadas, recomendadores, reseñas, imágenes generadas, sesgos y trazabilidad.	Competencia digital crítica y ética aplicada al sector turístico.	Informe de verificación, protocolo de uso responsable.
Trabajo aplicado guiado	Elaboración progresiva de un producto final basado en fuentes y bibliografía.	Integración de contenidos, diagnóstico y propuesta.	Informe final, defensa oral.
Autoevaluación y coevaluación	Revisión crítica del propio trabajo y del trabajo de otros equipos.	Autorregulación, mejora y responsabilidad académica.	Rúbrica de coevaluación, reflexión individual.

6.4. Trabajo aplicado guiado con producto final

La actividad integradora será un **trabajo aplicado guiado con producto final**. Su objetivo es que el estudiantado aplique los contenidos de la asignatura a un caso concreto, con apoyo en bibliografía académica, fuentes históricas, materiales institucionales, datos y análisis crítico. Esta actividad se desarrollará con fases, instrucciones, tutorías, rúbricas y control de evidencias.

El producto final podrá adoptar una de las siguientes modalidades:

Tabla 11. Modalidades de producto final

Modalidad	Descripción
Informe histórico-económico de destino	Análisis de la evolución turística de un destino, sus recursos, instituciones, mercados, infraestructuras y problemas actuales.
Mapa de actores turísticos	Identificación de administraciones, empresas, asociaciones, sindicatos, entidades patrimoniales, redes, lobbies y grupos afectados.
Ficha de recurso patrimonial	Estudio de un recurso cultural, natural, marítimo, gastronómico, vitivinícola, industrial o inmaterial y de su uso turístico.
Diagnóstico de movilidad turística	Análisis de accesibilidad, transporte, flujos, puerto, cruceros, estación, aparcamientos, transporte público o movilidad sostenible.
Análisis de campaña turística	Estudio de carteles, folletos, fotografías, marcas de destino, relatos institucionales, imaginarios y representaciones de género.
Informe sobre trabajo turístico	Análisis de empleo, estacionalidad, cualificación, género, sindicatos, negociación colectiva o condiciones laborales.
Propuesta de interpretación turística	Diseño razonado de una ruta, relato patrimonial, itinerario inclusivo o recurso de comunicación territorial.

Documento de recomendaciones	Síntesis orientada a una administración local, provincial o autonómica, entidad patrimonial o gestor de destino.
Protocolo de IA responsable para turismo	Documento de criterios para el uso de IA en una oficina de turismo, administración local, entidad patrimonial, observatorio o gestor de destino.

El trabajo se desarrollará mediante fases: elección del caso, delimitación del problema, localización de fuentes, contextualización histórica, análisis económico-social, identificación de actores, diagnóstico crítico, propuesta razonada y presentación final. Esta secuencia permite controlar la carga de trabajo, evitar improvisaciones y hacer visible la progresión del aprendizaje.

6.5. Evaluación auténtica, rúbricas y retroalimentación

La metodología se vincula a una evaluación auténtica y formativa. Las evidencias deben mostrar que el estudiantado sabe utilizar conceptos, fuentes, datos y bibliografía para producir análisis con rigor académico. Las rúbricas deberán explicitar criterios como delimitación del problema, calidad de las fuentes, contextualización histórica, análisis institucional, perspectiva territorial, integración de género y sostenibilidad, argumentación, presentación formal, trazabilidad y originalidad del resultado.

Tabla 12. Rúbrica general para la evaluación del trabajo aplicado final

Criterio de rúbrica	Indicadores
Delimitación del objeto	Claridad del caso, pertinencia del problema y adecuación a la asignatura.
Uso de fuentes	Variedad, fiabilidad, citación correcta y análisis crítico de evidencias.
Contextualización histórica	Capacidad para situar el caso en procesos de largo plazo.
Análisis económico e institucional	Identificación de mercados, empresas, administraciones, políticas públicas y grupos de interés.
Dimensión territorial y patrimonial	Relación entre turismo, recursos, movilidad, patrimonio, espacio y gestión.
Perspectiva de género e inclusión	Identificación de desigualdades, representaciones, empleo, accesibilidad y relatos invisibilizados.
Sostenibilidad	Valoración de impactos, movilidad, capacidad de carga, vivienda, cambio climático o gobernanza.
Competencia digital crítica	Selección, contraste, citación y análisis de información digital, datos, plataformas y discursos automatizados.
Uso responsable de IA	Declaración de uso, trazabilidad, verificación, ausencia de sustitución del análisis personal y control de sesgos.
Propuesta aplicada	Coherencia, viabilidad, fundamentación y utilidad institucional o territorial.
Comunicación	Estructura, claridad, lenguaje académico, recursos visuales y defensa oral.
Integridad académica	Autoría, citación, honestidad metodológica y cumplimiento de instrucciones docentes.

6.6. Integración de instituciones, administración pública y grupos de interés

La metodología incorporará de forma explícita el análisis de instituciones turísticas y grupos de interés. El estudiantado deberá aprender a identificar quién decide, quién regula, quién financia, quién promociona, quién explota económicamente, quién trabaja, quién conserva, quién protesta y quién resulta afectado por la actividad turística.

En las prácticas podrán analizarse ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, Junta de Andalucía, ministerios, patronatos de turismo, observatorios, cámaras de comercio, autoridades portuarias, asociaciones empresariales, sindicatos, colectivos vecinales, entidades patrimoniales, fundaciones culturales, redes de destinos, organismos internacionales, plataformas digitales y lobbies turísticos.

Esta dimensión permite generar productos formativos útiles para la administración local, provincial y autonómica: mapas de actores, diagnósticos de destino, informes de movilidad, fichas patrimoniales, documentos de recomendaciones, análisis de campañas, estudios de presión turística, propuestas de interpretación inclusiva, protocolos de IA responsable o informes sobre empleo turístico. El enfoque resulta coherente con la orientación reciente de organismos internacionales que vinculan la transformación turística con gobernanza, sostenibilidad, innovación, datos y resiliencia institucional.

6.7. Género, patrimonio y sostenibilidad en las actividades

La perspectiva de género se integrará en actividades concretas. El alumnado podrá analizar estadísticas laborales, presencia de mujeres en empleos turísticos, campañas promocionales, carteles, relatos patrimoniales, itinerarios turísticos, invisibilización de memorias femeninas y condiciones de trabajo en servicios turísticos. La aportación de Birriel Salcedo y Rísquez Cuenca (2016) resulta especialmente adecuada para trabajar patrimonio, turismo y género desde una perspectiva aplicada e inclusiva.

La sostenibilidad se trabajará mediante casos sobre presión turística, movilidad, vivienda, turistificación, cambio climático, turismo slow, economía social, economía azul, gestión patrimonial, accesibilidad y gobernanza. Estas actividades deberán vincular pasado y presente: la finalidad es comprender históricamente cómo se han formado los modelos turísticos y cómo pueden evaluarse sus efectos.

El patrimonio se abordará mediante fichas de recursos, análisis de rutas, estudio de musealización, interpretación de centros históricos, patrimonio marítimo, patrimonio vitivinícola, gastronomía, paisajes culturales, patrimonio industrial, festivales, itinerarios y productos turísticos. La actividad patrimonial atenderá a conservación, uso público, accesibilidad, participación social, relato histórico y sostenibilidad.

6.8. Recursos digitales, inteligencia artificial y pensamiento crítico aplicado al turismo

El Campus Virtual UCA será el espacio ordinario de apoyo a la docencia presencial. Permitirá organizar materiales, publicar instrucciones, facilitar lecturas, alojar fuentes, gestionar entregas, comunicar avisos, ofrecer rúbricas, realizar cuestionarios, abrir foros y proporcionar retroalimentación.

Junto a este entorno institucional, la asignatura incorporará recursos digitales vinculados al análisis histórico y territorial del turismo: hemerotecas digitales, cartotecas, visores geográficos, repositorios patrimoniales, bases de datos estadísticas, portales de administraciones públicas, observatorios turísticos, documentación de organismos internacionales, plataformas de promoción de destinos y materiales audiovisuales.

La inteligencia artificial generativa se incorporará, cuando el programa docente lo autorice expresamente, como objeto de análisis y como herramienta auxiliar limitada. Su uso deberá estar subordinado a criterios de rigor académico, transparencia, trazabilidad, protección de datos, autoría intelectual y verificación de resultados. El marco regulatorio europeo sobre IA se basa en un enfoque armonizado y orientado al riesgo, por lo que resulta especialmente pertinente que el estudiantado conozca sus implicaciones generales para sectores intensivos en datos, plataformas y toma de decisiones automatizada, como el turismo.

En el contexto turístico, la IA deberá abordarse como una tecnología que transforma la gestión de destinos, la segmentación de la demanda, la predicción de flujos, la personalización de experiencias, la atención al visitante, la traducción automática, el análisis de reseñas, la comunicación promocional y la evaluación de impactos. WTTC ha publicado informes sobre usos de IA en viajes y turismo y sobre riesgos, seguridad y gobernanza responsable de la IA, con atención a transparencia, responsabilidad, seguridad y equidad.

Desde el punto de vista docente, la asignatura no promoverá un uso instrumental acrítico de la IA. El alumnado deberá comprender sus limitaciones: errores factuales, invención de referencias, sesgos de género, sesgos culturales, opacidad algorítmica, dependencia de datos incompletos, homogeneización de relatos turísticos, reproducción de estereotipos territoriales, riesgos para la privacidad y debilitamiento de la autoría académica. Estos riesgos son especialmente sensibles en turismo, porque los sistemas automatizados pueden influir en la visibilidad de destinos, la recomendación de rutas, la representación de comunidades locales, la jerarquización de patrimonios y la toma de decisiones institucionales.

Cuando se autorice su empleo, la IA podrá utilizarse como apoyo auxiliar para tareas delimitadas: generación de preguntas iniciales, organización de esquemas, comparación preliminar de enfoques, revisión lingüística, traducción de apoyo, diseño de tablas de análisis o simulación de perfiles institucionales para debates. Su uso no podrá reemplazar la lectura de bibliografía, el análisis de fuentes, la consulta de datos oficiales, la elaboración personal de argumentos, la citación académica ni la interpretación histórica. Todo uso relevante deberá declararse en una nota metodológica, indicando herramienta utilizada, finalidad, tipo de intervención y procedimiento de verificación.

6.9. Actividades específicas sobre IA y turismo

La asignatura incorporará actividades de pensamiento crítico sobre IA aplicada al turismo. Estas actividades permitirán analizar cómo se producen, automatizan y jerarquizan discursos, datos e imágenes sobre destinos turísticos.

Tabla 13. Actividades IA

Actividad sobre IA y turismo	Finalidad formativa	Evidencia evaluable
Verificación de respuesta generada por IA	Detectar errores, omisiones, referencias falsas, simplificaciones y sesgos.	Informe breve de contraste con fuentes académicas e institucionales.
Análisis de sesgos en relatos de destino	Identificar estereotipos territoriales, culturales, sociales o de género.	Comentario crítico de textos promocionales o respuestas automatizadas.
Evaluación de recomendadores turísticos	Comprender cómo algoritmos y plataformas condicionan visibilidad, demanda y movilidad turística.	Mapa de criterios de recomendación, actores y riesgos.
Análisis de reseñas y reputación digital	Valorar cómo las plataformas construyen reputación, jerarquías y percepciones de destino.	Informe sobre reseñas, reputación y efectos territoriales.
Evaluación de imágenes generadas artificialmente	Detectar estereotipos visuales, homogeneización de destinos y ausencia de diversidad social o patrimonial.	Comentario visual crítico.
Uso de IA para organizar un diagnóstico	Utilizar la herramienta como apoyo auxiliar, con verificación posterior.	Nota metodológica y diagnóstico revisado.
Protocolo de IA responsable para turismo	Aplicar criterios de transparencia, privacidad, verificación, autoría y control de sesgos.	Documento de recomendaciones para una administración o entidad turística.

Este enfoque permite integrar la IA en la asignatura sin convertirla en un atajo ni en un sustituto del aprendizaje. La finalidad es formar al estudiantado en una competencia crítica especialmente relevante para el turismo contemporáneo: comprender cómo se producen, organizan y automatizan los discursos, datos e imágenes sobre los destinos, y cómo deben evaluarse sus efectos económicos, sociales, patrimoniales, territoriales y éticos.

6.10. Actividades fuera del aula

Cuando la planificación docente, el calendario, la sede y los recursos disponibles lo permitan, podrán programarse actividades fuera del aula con objetivos formativos definidos, instrucciones previas, evidencias evaluables y alternativas razonables.

Podrán plantearse recorridos urbanos, visitas patrimoniales, análisis de centros históricos, observación de espacios turísticos, trabajo de campo en recursos culturales, visitas a museos,

archivos, oficinas de turismo, espacios portuarios, estaciones, mercados, rutas patrimoniales o equipamientos de interpretación.

En el contexto gaditano, estas actividades son especialmente adecuadas para trabajar puerto-ciudad, turismo de cruceros, patrimonio constitucional, patrimonio marítimo, Jerez vitivinícola, turismo gastronómico, litoral atlántico, movilidad urbana, centros históricos y relación entre turismo, patrimonio y vida local.

7. Sistema de evaluación, evidencias de aprendizaje, seguimiento y mejora continua

El sistema de evaluación de la asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* se diseña conforme al principio de alineamiento entre resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes y evidencias evaluables. La evaluación debe permitir comprobar que el estudiantado conoce la evolución histórica del turismo y que es capaz de interpretar fuentes, analizar instituciones, relacionar turismo y territorio, valorar procesos de patrimonialización, incorporar perspectiva de género y sostenibilidad, aplicar pensamiento crítico ante la información digital y elaborar resultados con rigor académico y utilidad institucional.

La asignatura se plantea preferentemente mediante un sistema de **evaluación continua y formativa**, compatible con una prueba o actividad final de integración. Esta opción resulta adecuada para una materia optativa de cuarto curso, de carácter intergrado y aplicado, porque permite valorar progresivamente la adquisición de competencias mediante distintas evidencias: comentarios de fuentes, prácticas de aula, lecturas guiadas, análisis institucionales, estudios de caso, trabajo aplicado, presentación oral, participación académica y reflexión final. La evaluación continua deberá apoyarse en criterios públicos, rúbricas, retroalimentación, trazabilidad de las entregas y seguimiento del progreso del estudiantado.

El sistema se ajustará, en caso de implantación, a la memoria verificada del título correspondiente, al Programa Docente de la Asignatura, a la normativa de evaluación vigente y a los procedimientos de planificación docente de la Universidad de Cádiz. La ponderación concreta podrá adaptarse a cada grado, sede o modalidad organizativa, siempre que se mantenga la coherencia entre resultados de aprendizaje, actividades y calificación.

7.1. Principios del sistema de evaluación

La evaluación de la asignatura se apoya en siete principios.

El primero es la **coherencia curricular**. Cada evidencia evaluable debe estar vinculada a resultados de aprendizaje previamente definidos. Por tanto, las actividades evaluadas deben permitir comprobar capacidades como explicar procesos históricos, interpretar fuentes, analizar instituciones turísticas, relacionar movilidad e infraestructuras con destinos, valorar impactos sociales y de género, y formular diagnósticos aplicados.

El segundo es la **evaluación formativa**. La evaluación debe contribuir a mejorar el aprendizaje durante el proceso, no limitarse a certificar resultados al final del cuatrimestre.

Para ello, se incorporarán entregas parciales, revisión de borradores, tutorías, comentarios individualizados, discusión de errores frecuentes y rúbricas compartidas. Esta orientación se vincula con la literatura sobre retroalimentación y autorregulación del aprendizaje, que subraya la importancia de diseñar procesos de evaluación capaces de orientar la mejora progresiva del estudiantado (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Winstone & Carless, 2020).

El tercero es la **evaluación auténtica**. Las evidencias evaluables deben aproximarse a tareas académicas y profesionales reales: análisis de fuentes, informes breves, mapas de actores, fichas patrimoniales, diagnósticos territoriales, propuestas de interpretación turística, documentos de recomendaciones y presentaciones orales. Esta orientación resulta especialmente adecuada para una asignatura que pretende ser útil para administraciones locales, provinciales y autonómicas, instituciones turísticas, entidades patrimoniales y agentes territoriales.

El cuarto es la **pluralidad de evidencias**. La calificación no debe depender de una única prueba. La asignatura combinará evidencias individuales y grupales, escritas y orales, teóricas y aplicadas, de manera que puedan evaluarse distintos tipos de aprendizaje: comprensión histórica, análisis documental, razonamiento institucional, aplicación territorial, comunicación académica y capacidad de propuesta.

El quinto es la **transparencia**. El alumnado deberá conocer desde el inicio las actividades evaluables, los criterios de calificación, las ponderaciones, los plazos, las condiciones de recuperación, las exigencias de citación y las normas sobre integridad académica y uso responsable de herramientas digitales e inteligencia artificial.

El sexto es la **inclusión y accesibilidad**. El sistema de evaluación deberá contemplar instrucciones claras, criterios explícitos, materiales accesibles, alternativas razonables cuando proceda y atención a necesidades específicas, conforme a los procedimientos institucionales aplicables.

El séptimo es la **mejora continua de la iniciativa**. La evaluación se concibe como un sistema revisable, susceptible de ser ajustado a partir de los resultados obtenidos, la participación del estudiantado, la adecuación de la carga de trabajo, la utilidad de las rúbricas, la eficacia de las actividades y la calidad de las evidencias producidas.

7.2. Evidencias evaluables

La asignatura podrá organizar la evaluación en torno a cinco tipos de evidencias principales.

Tabla 14. Sistema de evaluación continua y evidencias evaluables

Evidencia	Finalidad	Resultados vinculados
Comentario de fuentes históricas, visuales, estadísticas o institucionales	Valorar la capacidad de interpretar evidencias documentales sobre turismo.	RA1, RA2, RA4
Prácticas de aula y actividades breves	Comprobar la aplicación progresiva de conceptos, fuentes y debates.	RA3, RA5, RA6

Estudio de caso o análisis institucional	Evaluar la capacidad de relacionar turismo, territorio, instituciones, movilidad y gobernanza.	RA5, RA6, RA9, RA10
Trabajo aplicado guiado con producto final	Integrar fuentes, bibliografía, diagnóstico, análisis crítico y propuesta aplicada.	RA7, RA8, RA9, RA10, RA12
Presentación oral, defensa académica y reflexión final	Valorar comunicación, síntesis, argumentación, uso de recursos visuales y respuesta a preguntas.	RA11, RA12

Estas evidencias permiten valorar la progresión del aprendizaje y evitan que la evaluación se reduzca a la reproducción memorística de contenidos. La prueba escrita, cuando se incluya, deberá tener carácter de integración conceptual y analítica, evitando preguntas meramente descriptivas.

7.3. Propuesta de ponderación

La siguiente ponderación se propone como modelo orientativo, adaptable a la memoria verificada y al Programa Docente de la Asignatura correspondiente:

Tabla 15. Ponderación

Componente evaluable	Ponderación orientativa
Comentario de fuentes, prácticas de aula y actividades breves	25 %
Lecturas guiadas, seminarios y participación académica	15 %
Estudio de caso o análisis institucional	20 %
Trabajo aplicado guiado con producto final	30 %
Presentación oral, defensa y reflexión final	10 %
Total	100 %

Esta distribución permite equilibrar trabajo individual, trabajo cooperativo, análisis de fuentes, aplicación territorial, comunicación académica y producción de resultados. El componente de trabajo aplicado posee una ponderación significativa, aunque no dominante, para evitar que la asignatura dependa de un único producto final. La evaluación se mantiene diversificada y coherente con el carácter histórico, económico, institucional y aplicado de la materia.

En caso de que la normativa del título o de la Universidad establezca una prueba final obligatoria o una modalidad de evaluación global, la ponderación deberá adaptarse preservando la correspondencia entre resultados de aprendizaje y evidencias. Una posible modalidad alternativa podría consistir en una prueba escrita de integración, acompañada de la entrega de un comentario de fuente o un informe breve de análisis aplicado.

7.4. Evaluación de comentarios de fuentes y prácticas

Los comentarios de fuentes constituyen una evidencia esencial en una asignatura de Historia Económica y Social del Turismo. Podrán utilizarse relatos de viaje, guías turísticas, carteles, fotografías, estadísticas, mapas, prensa histórica, campañas promocionales, normativa, planes

turísticos, documentación institucional, materiales de organismos internacionales, fuentes patrimoniales, documentación portuaria o contenidos digitales.

La evaluación de estas prácticas atenderá a los siguientes criterios

Tabla 16. Indicadores de evaluación de fuentes y prácticas

Criterio	Indicadores
Identificación de la fuente	Autoría, cronología, tipología documental, contexto y finalidad.
Comprensión del contenido	Lectura precisa, identificación de ideas principales y conceptos relevantes.
Contextualización histórica	Relación con procesos turísticos, económicos, sociales, institucionales o territoriales.
Análisis crítico	Detección de sesgos, intereses, silencios, representaciones, usos promocionales o limitaciones.
Relación con la asignatura	Conexión con contenidos sobre turismo, movilidad, empresas, instituciones, patrimonio, género o sostenibilidad.
Corrección formal	Claridad, estructura, lenguaje académico y citación adecuada.

Estas actividades podrán realizarse de forma individual o en pequeños grupos, aunque al menos una evidencia de análisis de fuentes deberá ser individual para garantizar la valoración del desempeño personal.

7.5. Evaluación del estudio de caso o análisis institucional

El estudio de caso permitirá aplicar los contenidos de la asignatura a un destino, institución, infraestructura, recurso patrimonial, política pública, campaña, mercado turístico, conflicto laboral, problema de movilidad o proceso de patrimonialización.

El caso podrá centrarse, entre otros, en ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, patronatos, observatorios turísticos, autoridades portuarias, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, sindicatos, entidades patrimoniales, redes de destinos, lobbies turísticos, plataformas digitales o comunidades locales. Esta orientación refuerza la utilidad de la asignatura para comprender la administración turística y la gobernanza del sector.

La evaluación valorará:

Tabla 17. Criterios e indicadores de evaluación del estudio de caso

Criterio	Indicadores
Delimitación del caso	Claridad del objeto, pertinencia y justificación.
Identificación de actores	Administraciones, empresas, instituciones, asociaciones, sindicatos, entidades patrimoniales, ciudadanía y grupos de interés.
Contextualización histórica	Relación del caso con procesos de largo plazo.
Análisis económico e institucional	Mercados, políticas públicas, regulación, promoción, financiación, empleo y gobernanza.

Dimensión territorial	Movilidad, infraestructuras, recursos, escalas de actuación e impactos espaciales.
Capacidad crítica	Identificación de tensiones, conflictos, desigualdades, oportunidades y límites.
Utilidad aplicada	Capacidad para generar diagnóstico, síntesis o recomendaciones útiles.

7.6. Evaluación del trabajo aplicado guiado

El trabajo aplicado guiado será la evidencia integradora de la asignatura. Deberá demostrar que el estudiantado sabe seleccionar un caso, formular un problema, trabajar con fuentes, utilizar bibliografía, identificar actores, contextualizar históricamente, analizar impactos y elaborar una propuesta razonada.

El producto final podrá adoptar distintas modalidades: informe histórico-económico de destino, mapa de actores turísticos, ficha de recurso patrimonial, diagnóstico de movilidad, análisis de campaña, informe sobre trabajo turístico, propuesta de interpretación patrimonial, documento de recomendaciones o protocolo de uso responsable de inteligencia artificial en turismo.

La rúbrica general del trabajo aplicado podrá organizarse del siguiente modo:

Tabla 19. Criterios y ponderación de la evaluación del trabajo aplicado

Criterio	Ponderación interna orientativa
Delimitación del objeto, pregunta de trabajo y justificación	10 %
Uso de fuentes, datos y bibliografía	20 %
Contextualización histórica y económica	15 %
Análisis institucional, territorial y de actores	15 %
Integración de patrimonio, género, sostenibilidad, movilidad o dimensión digital cuando proceda	15 %
Diagnóstico crítico y propuesta razonada	15 %
Estructura, redacción, citación y presentación formal	10 %
Total	100 %

La evaluación deberá exigir trazabilidad: fuentes utilizadas, referencias bibliográficas, datos consultados, decisiones metodológicas y, en su caso, declaración de uso de herramientas digitales o inteligencia artificial. No se aceptarán trabajos que sustituyan el análisis personal por contenidos generados automáticamente, que incluyan referencias inexistentes o que carezcan de citación académica suficiente.

7.7. Evaluación de la presentación oral y defensa

La presentación oral permitirá valorar la capacidad del estudiantado para comunicar resultados de forma clara, sintética y argumentada. Esta evidencia resulta especialmente relevante en una asignatura orientada a la elaboración de productos aplicados para instituciones, administraciones públicas y agentes territoriales.

La presentación deberá incluir, como mínimo, objeto de análisis, fuentes utilizadas, contexto histórico, actores implicados, diagnóstico, principales resultados y propuesta final. Se valorará también la capacidad de responder preguntas y justificar decisiones metodológicas.

Tabla 19. Criterios e indicadores presentación oral

Criterio	Indicadores
Claridad expositiva	Orden, síntesis, precisión conceptual y adecuación al tiempo disponible.
Solidez argumental	Capacidad para justificar resultados y relacionarlos con fuentes y bibliografía.
Uso de recursos visuales	Mapas, tablas, imágenes, esquemas o gráficos pertinentes y bien citados.
Orientación aplicada	Presentación de resultados comprensibles para una administración, institución o agente territorial.
Defensa académica	Respuesta razonada a preguntas, límites del trabajo y propuestas de mejora.

7.8. Participación, seminarios y evaluación del proceso

La participación académica se valorará mediante intervenciones fundamentadas, preparación de lecturas, participación en debates, aportación a seminarios, implicación en prácticas, respeto a la discusión y contribución al trabajo cooperativo. No se calificará la mera asistencia como participación cualificada. La participación deberá vincularse a evidencias observables: fichas, intervenciones, síntesis de debate, comentarios en Campus Virtual o aportaciones documentadas al trabajo de grupo.

En los trabajos cooperativos, se podrá incorporar coevaluación o autoevaluación guiada. Esta herramienta no sustituirá el criterio del profesorado, pero permitirá valorar la distribución del trabajo, la responsabilidad individual, la coordinación del equipo y la calidad del proceso.

7.9. Evaluación global, recuperación y mejora

El Programa Docente de la Asignatura deberá prever una modalidad de evaluación global o alternativa para el estudiantado que no pueda seguir la evaluación continua, conforme a la normativa aplicable. Esta modalidad deberá permitir acreditar los mismos resultados de aprendizaje, aunque mediante evidencias diferentes.

Una posible evaluación global podría incluir:

Tabla 20. Evaluación global

Evidencia	Ponderación orientativa
Prueba escrita de integración conceptual y analítica	50 %
Comentario individual de fuente histórica, visual, estadística o institucional	20 %
Informe breve aplicado sobre destino, institución, patrimonio, movilidad o política turística	30 %
Total	100 %

La recuperación deberá orientarse a los resultados no alcanzados. Cuando sea posible, se permitirá mejorar evidencias mediante revisión, ampliación o nueva entrega, especialmente en actividades de carácter formativo. La mejora deberá respetar plazos, criterios de evaluación y garantías de igualdad entre estudiantes.

7.10. Integridad académica, citación y uso responsable de IA

La evaluación exigirá integridad académica. Todo trabajo deberá identificar correctamente fuentes, datos, imágenes, legislación, informes, páginas institucionales, bibliografía y materiales utilizados. La falta de citación, la reproducción no autorizada de textos, el uso de referencias inexistentes o la presentación de contenidos ajenos como propios serán incompatibles con los criterios de calidad académica de la asignatura.

El uso de inteligencia artificial generativa, si se autoriza en alguna actividad, deberá declararse expresamente mediante una nota metodológica. Dicha nota indicará la herramienta utilizada, la finalidad, el tipo de ayuda recibida, las partes afectadas y el procedimiento de verificación aplicado. La IA podrá emplearse como apoyo auxiliar para organizar ideas, revisar estilo, generar preguntas preliminares o contrastar enfoques, pero no podrá sustituir el análisis de fuentes, la lectura bibliográfica, la interpretación histórica ni la elaboración personal de resultados.

En el ámbito del turismo, esta exigencia resulta especialmente relevante. Las herramientas generativas pueden producir descripciones estereotipadas de destinos, reproducir sesgos culturales o de género, inventar datos, falsear referencias, homogeneizar relatos patrimoniales o condicionar la imagen de comunidades locales. Por ello, el estudiantado deberá demostrar pensamiento crítico ante la información automatizada y capacidad para verificar resultados con fuentes académicas, institucionales y documentales.

7.11. Continuidad, implementación progresiva y mejora de la iniciativa

La propuesta de evaluación de la asignatura se concibe como una iniciativa de implementación progresiva y mejora continua. Su diseño no se plantea como una actuación aislada, sino como una línea docente susceptible de desarrollo, revisión y consolidación en cursos sucesivos, de acuerdo con los procedimientos de planificación, seguimiento y garantía de calidad aplicables.

Esta orientación se apoya en experiencias previas de innovación docente desarrolladas en el Área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Cádiz, especialmente en la implantación de sistemas de evaluación continua, uso intensivo del Campus Virtual, elaboración de materiales didácticos digitales, creación de bancos de preguntas, cuestionarios de diversa tipología, ejercicios prácticos, rúbricas y mecanismos de retroalimentación. La memoria final del proyecto *Diseño e implementación de un sistema de Evaluación Continua en la asignatura de Historia Económica* señala como objetivos la evaluación durante todo el proceso de aprendizaje, la estructuración de contenidos por sesiones, el uso del Campus Virtual para cuestionarios y ejercicios prácticos y la elaboración de actividades mediante rúbricas.

La misma memoria indica que la implementación de la evaluación continua permitió al alumnado conocer su progreso durante el proceso de aprendizaje, reducir la incertidumbre, disponer de recursos digitales en el Campus Virtual y participar en un modelo de aprendizaje más activo y autoguiado. Asimismo, recoge la creación de materiales didácticos, actividades, ejercicios prácticos y una primera bolsa de instrumentos de evaluación, con vocación de crecimiento anual, lo que constituye un antecedente útil para el diseño de esta nueva asignatura.

La asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* podrá aprovechar esta experiencia previa para desarrollar un sistema de evaluación acumulativo, transparente y revisable. La implementación inicial deberá permitir comprobar la adecuación de las actividades, la carga de trabajo del estudiantado, la claridad de las rúbricas, la utilidad de los comentarios de fuentes, la eficacia del trabajo aplicado guiado y la pertinencia de los productos evaluables. A partir de esa información, el programa podrá ser ajustado mediante revisión anual de actividades, actualización de materiales, incorporación de nuevas fuentes, mejora de los cuestionarios, ampliación del banco de casos y adaptación de los criterios de evaluación.

La continuidad de la iniciativa podrá articularse mediante cinco líneas de mejora:

Tabla 21. Implementación y mejora

Línea de continuidad	de	Actuación prevista
Consolidación del Campus Virtual		Organización progresiva de materiales, fuentes, cuestionarios, rúbricas, foros, entregas y retroalimentación.
Banco de actividades y evidencias		Creación y actualización de comentarios de fuentes, prácticas, casos, mapas de actores, fichas patrimoniales y ejercicios de análisis institucional.
Seguimiento de resultados		Recogida de información sobre rendimiento, participación, percepción de dificultad, satisfacción y adquisición de competencias.
Revisión docente anual		Ajuste de contenidos, carga de trabajo, actividades, ponderaciones, rúbricas y recursos según resultados obtenidos.
Difusión y transferencia		Presentación de resultados en jornadas de innovación docente, encuentros de didáctica de la Historia Económica y repositorios institucionales.

Esta continuidad permitirá que la asignatura se consolide como un espacio de innovación docente prudente, evaluable y transferible. La innovación no se entenderá como sustitución

de la docencia estructurada, sino como mejora progresiva de la enseñanza de la Historia Económica mediante evaluación continua, análisis de fuentes, aprendizaje activo guiado, retroalimentación, recursos digitales y productos aplicados. De este modo, la asignatura podrá seguir implementándose y perfeccionándose en cursos sucesivos, generando evidencias útiles para la mejora de la docencia, la coordinación intergrado y la eventual difusión de resultados en ámbitos académicos especializados.

8. Coordinación académica, accesibilidad, garantía de calidad y transferencia institucional

La asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* requiere una planificación específica de coordinación académica, accesibilidad, seguimiento y transferencia, debido a su carácter optativo, intergrado, aplicado y potencialmente interselección. La materia se concibe como una propuesta curricular común, adaptable a distintas titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y a perfiles afines, por lo que su viabilidad dependerá de la coherencia entre memoria verificada, Programa Docente de la Asignatura, planificación del centro, encargo docente del departamento, recursos disponibles y mecanismos de garantía de calidad.

La eventual implantación de la asignatura deberá integrarse en el proceso ordinario de ordenación docente de la Universidad de Cádiz. En el documento de base ya se distinguen cuatro planos necesarios: incorporación de la asignatura a la memoria o catálogo de optativas, oferta anual efectiva, planificación del encargo docente por áreas y departamentos, y elaboración, validación y publicación del Programa Docente de la Asignatura. Esta secuencia resulta esencial para garantizar que la propuesta sea académicamente viable, administrativamente correcta y evaluable desde los procedimientos institucionales de calidad.

8.1. Coordinación académica intergrado

El carácter intergrado constituye uno de los principales valores de la asignatura, pero exige una coordinación académica explícita. La materia deberá mantener un núcleo común de competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas y evaluación, adaptable a cada titulación sin perder coherencia curricular. Esta coordinación deberá asegurar que estudiantes procedentes de grados distintos puedan alcanzar resultados comunes y, al mismo tiempo, orientar determinados trabajos, fuentes o casos hacia su perfil formativo.

La coordinación intergrado deberá atender, al menos, a los siguientes elementos:

Tabla 22. Coordinación intergrado

Elemento de coordinación	Función
Guía docente común	Asegurar una descripción homogénea de objetivos, resultados, contenidos, actividades y evaluación.
Matriz común de resultados	Garantizar que el estudiantado alcance aprendizajes equivalentes con independencia del grado de procedencia.
Rúbricas compartidas	Favorecer criterios de evaluación transparentes, comparables y verificables.
Calendario coordinado	Evitar solapamientos, cargas desiguales y problemas de planificación entre titulaciones.
Adaptación de casos	Permitir que los trabajos se orienten a turismo, empresa, marketing, comunicación, relaciones laborales, logística, patrimonio o territorio.
Revisión anual	Ajustar contenidos, actividades y evaluación en función de resultados, matrícula, satisfacción y coordinación docente.

La coordinación deberá recaer en el profesorado responsable de la asignatura, en comunicación con el Departamento de Economía General, las coordinaciones de título, los centros implicados y, en su caso, las comisiones de garantía de calidad. Esta estructura permitirá que la asignatura funcione como materia común sin convertirse en una suma de programas distintos.

8.2. Coordinación intersede e interculturalidad territorial

La posible implantación intersede requiere una planificación específica. La Universidad de Cádiz presenta una estructura multicampus que obliga a considerar horarios, disponibilidad del profesorado, desplazamientos, sostenibilidad organizativa, equilibrio territorial, recursos de aula, coordinación de calendarios y comunicación con el estudiantado. El documento de base subraya especialmente la incidencia de estos factores en el Campus Bahía de Algeciras, por su distancia respecto de otros campus y por los condicionantes que introduce en materia de planificación horaria, disponibilidad efectiva del profesorado, conciliación, sostenibilidad organizativa y prevención de riesgos vinculados a desplazamientos intercampus .

En caso de implantación en el Campus Bahía de Algeciras, la asignatura podrá incorporar estudios de caso sobre logística, transporte, puerto, frontera, movilidad internacional, economía azul, economía social y articulación territorial del Campo de Gibraltar. Esta adaptación no altera el núcleo disciplinar de la materia, centrado en la Historia Económica y Social del Turismo, pero permite aprovechar recursos territoriales próximos y reforzar la conexión entre docencia, entorno socioeconómico y empleabilidad.

La coordinación intersede deberá contemplar:

Tabla 23. Coordinación intersede

Dimensión	Actuación recomendada
Organización horaria	Planificación compatible con la disponibilidad del alumnado y del profesorado.
Materiales comunes	Uso de Campus Virtual UCA para asegurar igualdad de acceso a recursos y actividades.
Casos territoriales diferenciados	Incorporación de ejemplos de Cádiz, Jerez, Algeciras, Campo de Gibraltar, Bahía de Cádiz y litoral atlántico.
Evaluación homogénea	Rúbricas y criterios comunes para grupos o sedes distintas.
Seguimiento específico	Revisión de incidencias, participación, resultados y satisfacción por sede.
Sostenibilidad organizativa	Reducción de desplazamientos innecesarios y aprovechamiento de recursos digitales.

8.3. Accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades

La asignatura incorporará criterios de accesibilidad e inclusión tanto en el diseño docente como en el desarrollo de actividades y evaluación. Esta dimensión resulta especialmente importante en una materia intergrado, donde el estudiantado puede presentar niveles diferentes de familiaridad con la Historia Económica, el turismo, el patrimonio, los transportes, la empresa o las relaciones laborales.

La accesibilidad se articulará mediante instrucciones claras, cronogramas visibles, materiales disponibles con antelación, diversidad de formatos, rúbricas explícitas, seguimiento mediante Campus Virtual, tutorías, retroalimentación y alternativas razonables cuando proceda. La inclusión no debe limitarse a la atención individualizada de necesidades específicas; debe formar parte del diseño ordinario de la asignatura.

Tabla 24. Medidas de accesibilidad, inclusión y apoyo al aprendizaje

Ámbito	Medida propuesta
Materiales	Documentos accesibles, bibliografía jerarquizada, recursos visuales descritos y disponibilidad en Campus Virtual.
Actividades	Combinación de tareas individuales, grupales, orales, escritas, documentales y aplicadas.
Evaluación	Rúbricas claras, entregas parciales, criterios públicos y posibilidad de mejora cuando proceda.
Tutorías	Seguimiento de dificultades, orientación sobre fuentes, apoyo a la planificación y revisión de borradores.
Brecha disciplinar	Actividades iniciales de nivelación conceptual y glosario común.
Inclusión temática	Incorporación de género, accesibilidad turística, turismo social, desigualdad territorial y sostenibilidad.

La perspectiva de género, ya integrada en competencias, contenidos, metodologías y evaluación, deberá mantenerse también como criterio de calidad docente. La asignatura

atenderá a la visibilidad de las mujeres en la historia del turismo, al trabajo feminizado en los servicios turísticos, a la representación de género en la promoción de destinos y a la necesidad de construir relatos patrimoniales más inclusivos.

8.4. Recursos docentes y sostenibilidad organizativa

La asignatura deberá contar con recursos docentes adecuados a su carácter histórico, aplicado e intergrado. El documento de base prevé el uso de Moodle/Campus Virtual UCA, bibliografía académica, estadísticas turísticas, prensa histórica, guías de viaje, carteles, materiales audiovisuales, repositorios patrimoniales, legislación, planes estratégicos, informes de empleo, datos portuarios, documentación de economía social y bases de datos públicas .

El Campus Virtual UCA será el eje de organización de materiales, actividades, entregas, rúbricas, avisos y retroalimentación. Su uso permitirá reforzar la trazabilidad de la evaluación, la igualdad de acceso a los recursos y la coordinación entre grupos o sedes. Asimismo, contribuirá a la sostenibilidad organizativa al reducir duplicidades, facilitar el seguimiento del estudiantado y permitir la actualización progresiva del banco de fuentes, casos y actividades.

Tabla 25. Recursos

Recurso	Utilidad docente
Campus Virtual UCA	Organización de materiales, entregas, rúbricas, foros, retroalimentación y seguimiento.
Bibliografía académica	Base teórica e historiográfica de la asignatura.
Fuentes históricas	Relatos de viaje, prensa, guías, carteles, fotografías, mapas y archivos.
Estadísticas e informes	Análisis de demanda, oferta, empleo, movilidad, sostenibilidad y políticas públicas.
Repositorios patrimoniales	Estudio de bienes culturales, naturales, industriales, marítimos, gastronómicos e inmateriales.
Documentación institucional	Planes turísticos, normativa, campañas, observatorios, estrategias y memorias públicas.
Datos portuarios y logísticos	Análisis de cruceros, puerto-ciudad, transporte, movilidad y economía azul.

8.5. Garantía de calidad y seguimiento de la asignatura

La asignatura deberá integrarse en el Sistema de Garantía de Calidad de los centros y títulos en los que, en su caso, se implante. El documento de base señala que la eventual implantación deberá ser objeto de seguimiento mediante indicadores, análisis de resultados, satisfacción de los grupos de interés, revisión de la información pública disponible, autoinformes, planes de mejora y, en su caso, procedimientos de modificación de memoria .

El seguimiento deberá atender a indicadores académicos, organizativos y cualitativos. No bastará con comprobar la matrícula o la tasa de éxito; será necesario valorar la adecuación de los contenidos, la carga de trabajo, la claridad de las actividades, la utilidad de las fuentes, la eficacia del Campus Virtual, la satisfacción del estudiantado y la calidad de los productos evaluables.

Tabla 26. Calidad

Indicador	Finalidad
Matrícula y perfil del estudiantado	Valorar demanda, procedencia por grados y adecuación intergrado.
Tasa de presentación	Detectar dificultades de seguimiento o carga de trabajo.
Tasa de éxito y rendimiento	Evaluar adquisición de resultados y eficacia del sistema de evaluación.
Resultados por evidencias	Analizar comentarios de fuentes, estudios de caso, trabajo aplicado y presentación oral.
Satisfacción del estudiantado	Identificar fortalezas, dificultades y percepción de utilidad.
Satisfacción del profesorado	Revisar carga docente, coordinación, recursos y viabilidad.
Calidad de los productos finales	Valorar rigor, aplicabilidad, uso de fuentes y utilidad institucional.
Incidencias de coordinación	Detectar problemas intergrado, intersección, horarios, recursos o evaluación.
Accesibilidad e inclusión	Revisar materiales, instrucciones, adaptación de actividades y atención a diversidad.
Actualización de contenidos	Incorporar nuevas fuentes, debates, casos y transformaciones del turismo.

8.6. Información pública y transparencia

La información pública de la asignatura deberá ser clara, completa y accesible antes del inicio de la actividad docente. El Programa Docente de la Asignatura deberá incluir requisitos y recomendaciones, idioma, resultados de aprendizaje, actividades y metodologías docentes, sistema de evaluación, procedimientos, criterios, ponderación, evaluación global, contenidos, bibliografía, profesorado, tutorías y demás información exigible. El documento de base indica que el PRDA debe elaborarse de acuerdo con la memoria del título y que su codificación concreta deberá respetar lo previsto en cada memoria verificada .

La transparencia deberá atender especialmente a:

Tabla 27. Información pública mínima de la asignatura

Elemento de información pública	Contenido mínimo
Denominación y adscripción	Nombre de la asignatura, área, departamento y carácter optativo.
Resultados de aprendizaje	Formulación clara y observable.
Contenidos	Bloques temáticos y secuenciación orientativa.
Metodologías	Docencia estructurada, análisis de fuentes, casos, trabajo aplicado y Campus Virtual.
Evaluación	Evidencias, ponderaciones, rúbricas, recuperación y evaluación global.
Bibliografía	Referencias básicas y complementarias actualizadas.

Tutorías	Horarios, canales de comunicación y criterios de seguimiento.
Accesibilidad	Medidas generales, recursos disponibles y procedimientos institucionales.
Uso de IA	Condiciones de uso, declaración, verificación e integridad académica.

La transparencia es especialmente relevante en una asignatura optativa intergrado, porque el estudiantado debe poder conocer con antelación el tipo de trabajo que se espera, la carga aproximada, el sistema de evaluación y la utilidad formativa de la materia.

8.7. Transferencia docente, institucional y territorial

La asignatura se concibe como un recurso docente con potencial de transferencia académica, institucional y territorial. Sus actividades pueden generar productos útiles para la administración local, provincial y autonómica, así como para entidades patrimoniales, observatorios turísticos, oficinas de turismo, asociaciones, redes de destinos y agentes territoriales.

Entre los productos transferibles podrán incluirse diagnósticos turísticos, mapas de actores, fichas patrimoniales, informes de movilidad, análisis de campañas, estudios de trabajo turístico, propuestas de interpretación, documentos de recomendaciones, análisis de género en relatos patrimoniales, protocolos de uso responsable de IA en turismo y lecturas históricas de destinos. Estos productos tendrán finalidad formativa, aunque podrán servir como base para futuras acciones de colaboración, difusión o transferencia.

Tabla 28. Productos formativos y posible utilidad institucional

Producto formativo	Posible utilidad institucional
Diagnóstico histórico-económico de destino	Apoyo a planificación, interpretación territorial o reflexión estratégica.
Mapa de actores turísticos	Identificación de competencias, intereses, conflictos y redes de gobernanza.
Ficha de recurso patrimonial	Inventario docente, propuesta de interpretación o base para ruta temática.
Informe de movilidad turística	Análisis de accesibilidad, flujos, puerto-ciudad, transporte público o congestión.
Análisis de campaña	Evaluación de relatos, marcas, imaginarios, públicos y sesgos.
Estudio sobre trabajo turístico	Lectura de empleo, estacionalidad, cualificación, género y condiciones laborales.
Propuesta de turismo slow	Orientación hacia sostenibilidad, identidad local, economía de proximidad y calidad territorial.
Protocolo de IA responsable	Criterios de transparencia, verificación, privacidad, sesgos y uso institucional.

Esta dimensión refuerza la utilidad de la asignatura para la formación del estudiantado y para la relación entre universidad, territorio e instituciones públicas.

8.8. *Difusión académica y repositorio institucional*

La asignatura podrá generar resultados susceptibles de difusión académica y depósito en repositorio institucional. Esta difusión podrá realizarse en forma de comunicación docente, material de innovación, guía de buenas prácticas, banco de actividades, rúbricas, estudios de caso, memoria de seguimiento, presentación en jornadas de innovación docente o publicación en repositorios universitarios.

La experiencia previa del Área de Historia e Instituciones Económicas en proyectos de innovación docente muestra la pertinencia de difundir resultados en jornadas especializadas. En la memoria del proyecto *Diseño e implementación de un sistema de Evaluación Continua en la asignatura de Historia Económica* se recogía el compromiso de participación en jornadas de innovación docente y en el Encuentro de Didáctica de la Historia Económica, así como la comunicación titulada “La lección de Moodle: un aprendizaje activo y autoguiado” . Esta experiencia puede servir como antecedente para la difusión futura de la presente asignatura, especialmente si su implementación genera evidencias sobre evaluación continua, uso de fuentes, Campus Virtual, trabajo aplicado, perspectiva de género, IA responsable o transferencia territorial.

La difusión deberá respetar la protección de datos, la propiedad intelectual, la autoría del estudiantado y los procedimientos institucionales aplicables. Los materiales depositables deberán anonimizarse cuando proceda y presentarse como recursos docentes, no como documentación administrativa interna.

8.9. *Riesgos de implantación y medidas de mitigación*

La propuesta presenta una elevada coherencia académica, pero su implantación puede enfrentarse a riesgos organizativos y docentes. Identificarlos permite anticipar soluciones y mejorar la viabilidad de la asignatura.

Tabla 29. Riesgos de implantación y medidas de mitigación

Riesgo potencial	Medida de mitigación
Exceso de contenidos	Organización en cinco bloques amplios y priorización de lecturas básicas.
Heterogeneidad del estudiantado	Glosario inicial, actividades de nivelación y adaptación de casos por perfil.
Sobrecarga de evaluación	Evidencias diversificadas, entregas parciales y ponderación equilibrada.
Dificultades intersede	Coordinación horaria, Campus Virtual común y seguimiento específico.
Desigualdad en trabajos grupales	Roles definidos, coevaluación, tutorías y evidencias individuales.
Uso inadecuado de IA	Instrucciones explícitas, nota metodológica, verificación y criterios de integridad.

Falta de fuentes accesibles	Banco inicial de materiales, repositorios públicos y orientación bibliográfica.
Baja matrícula inicial	Difusión clara entre grados destinatarios y articulación con necesidades formativas reales.
Desconexión con titulaciones	Adaptación de estudios de caso a turismo, empresa, marketing, comunicación, trabajo, logística y patrimonio.

9. Conclusiones, viabilidad académica y proyección futura

La propuesta de asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* se configura como un diseño curricular original, viable y transferible, elaborado desde el Área de Historia e Instituciones Económicas para su eventual incorporación a la oferta optativa universitaria. A lo largo del documento se ha justificado su pertinencia académica, su encaje disciplinar, su carácter intergrado, su estructura competencial, sus contenidos, sus metodologías docentes, su sistema de evaluación y sus mecanismos de coordinación, accesibilidad, calidad y mejora continua.

La asignatura responde a una necesidad formativa clara: ofrecer al estudiantado una comprensión histórica, económica, social, institucional, empresarial, laboral, patrimonial, territorial, logística y cultural del turismo. Esta perspectiva resulta especialmente relevante en un contexto en el que el turismo constituye un fenómeno central para la economía, la organización del territorio, la gestión del patrimonio, el empleo, la movilidad, la sostenibilidad y la acción pública. La propuesta permite superar enfoques exclusivamente operativos del turismo y proporciona una base histórica y crítica para interpretar procesos contemporáneos de gobernanza, patrimonialización, turistificación, movilidad, empleo, comunicación, digitalización y transformación de destinos.

La principal aportación académica de la asignatura reside en situar el turismo dentro del campo de la Historia Económica y Social. El turismo se analiza como resultado de procesos de largo plazo vinculados a la industrialización, la transformación de los transportes, el incremento de la renta disponible, la regulación del tiempo de trabajo, la institucionalización de las vacaciones pagadas, la consolidación de empresas de servicios, la intervención pública, la promoción de destinos, la patrimonialización de recursos y la expansión de mercados turísticos nacionales e internacionales.

Esta aproximación permite integrar contenidos que habitualmente aparecen dispersos en distintas titulaciones: economía, empresa, marketing, comunicación, relaciones laborales, transportes, logística, patrimonio, territorio y sostenibilidad. La asignatura ofrece, por tanto, una mirada transversal, pero con identidad disciplinar definida. Su eje no es la mera descripción del sector turístico, sino la explicación histórica de su formación, evolución, institucionalización, organización económica y efectos territoriales.

La propuesta se apoya además en una bibliografía consolidada sobre historia del turismo, historia económica del turismo en España, geografía del turismo, patrimonio, género, sostenibilidad, movilidad, gobernanza y metodologías docentes. La obra de Faraldo y Rodríguez-López ocupa un lugar especialmente relevante como lectura introductoria, al ofrecer una síntesis cronológica y didáctica de la historia del turismo, adecuada para grados universitarios y para el trabajo con fuentes, imágenes y cultura visual. Junto a ella, las

aportaciones de Towner, Walton, Boyer, Zuelow, Moreno Garrido, Pellejero Martínez y García Gómez permiten dotar a la asignatura de una base historiográfica suficiente y uficiente y académicamente solvente.

Desde el punto de vista curricular, la asignatura se define como una materia optativa intergrado de 6 créditos ECTS, semestral, presencial y con apoyo ordinario en Campus Virtual UCA. Su ubicación preferente en cuarto curso resulta adecuada por el carácter avanzado, aplicado e integrador de la materia. En esa fase del itinerario formativo, el estudiantado cuenta con una base previa suficiente para trabajar con fuentes, bibliografía, estadísticas, documentación institucional, casos territoriales y productos aplicados.

La viabilidad institucional de la propuesta dependerá de su adecuación a las memorias verificadas de los títulos correspondientes, a los procedimientos de modificación o incorporación de optativas, a la planificación docente anual, al encargo docente del departamento y a la elaboración del Programa Docente de la Asignatura. La propuesta distingue adecuadamente entre diseño curricular, oferta efectiva, planificación docente y desarrollo del PRDA, lo que permite presentarla como una base académica susceptible de tramitación futura conforme a los procedimientos aplicables.

La asignatura presenta una estructura adaptable a distintas titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas y perfiles afines. Resulta pertinente para Turismo, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados, Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Transportes y Logística, dobles grados y otros títulos vinculados a economía, patrimonio, comunicación, movilidad o planificación territorial. Esta adaptabilidad se apoya en una matriz común de competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, metodologías y evaluación.

El carácter intergrado constituye uno de los principales valores añadidos de la asignatura. El turismo permite trabajar problemas comunes desde enfoques disciplinares diversos: mercados y empresas para Economía y Empresa; imagen de destino y comunicación para Marketing y Publicidad; empleo, género y condiciones laborales para Relaciones Laborales; movilidad, infraestructuras y flujos para Transportes y Logística; patrimonio, territorio y sostenibilidad para Turismo y titulaciones afines.

El contexto de la Universidad de Cádiz refuerza la pertinencia de la propuesta. La provincia de Cádiz ofrece un campo privilegiado para estudiar la historia económica y social del turismo: patrimonio urbano, marítimo, constitucional, vitivinícola, gastronómico, natural, portuario, logístico, litoral y cultural. Cádiz, Jerez, Sanlúcar, la Bahía de Cádiz, la Costa de la Luz, el Campo de Gibraltar y el puerto de Cádiz ofrecen casos de análisis adecuados para trabajar fuentes, instituciones, movilidad, patrimonio, empleo, turismo de cruceros, turismo slow, economía azul, redes de destinos y gobernanza territorial.

La asignatura también puede generar productos formativos de interés para la administración local, provincial y autonómica. Los diagnósticos de destino, mapas de actores, fichas patrimoniales, informes de movilidad, análisis de campañas, estudios de empleo turístico, propuestas de interpretación y protocolos de uso responsable de inteligencia artificial en turismo pueden funcionar como evidencias evaluables y como ejercicios de transferencia formativa. Esta orientación permite vincular universidad, territorio e instituciones públicas sin convertir la asignatura en una práctica profesionalizante desvinculada de su base histórica.

La propuesta incorpora innovación docente desde una perspectiva prudente, evaluable y académicamente controlada. La asignatura combina docencia estructurada, lectura guiada, análisis de fuentes, aprendizaje activo guiado, estudio de casos, simulación institucional, trabajo aplicado, evaluación auténtica, retroalimentación formativa, competencia digital crítica y uso responsable de inteligencia artificial. Esta combinación evita tanto una enseñanza exclusivamente expositiva como la adopción acrítica de metodologías abiertas sin suficiente andamiaje docente.

El sistema de evaluación continua, el uso del Campus Virtual, las rúbricas, las entregas parciales, el banco de actividades y la retroalimentación conectan la propuesta con experiencias previas desarrolladas en el Área de Historia e Instituciones Económicas. En particular, la memoria final del proyecto UCA *Diseño e implementación de un sistema de Evaluación Continua en la asignatura de Historia Económica* documenta una línea de trabajo basada en evaluación durante el proceso, cuestionarios, ejercicios prácticos, recursos digitales, rúbricas, evaluación por pares y seguimiento del aprendizaje. Esta experiencia constituye un antecedente relevante para seguir implementando y perfeccionando la presente iniciativa.

La asignatura se concibe, por tanto, como una propuesta abierta a revisión anual. Su implantación permitiría recoger evidencias sobre matrícula, participación, rendimiento, satisfacción, adecuación de la carga de trabajo, utilidad de las fuentes, calidad de los productos finales, funcionamiento de las rúbricas, eficacia del Campus Virtual y pertinencia de los estudios de caso. A partir de estos datos, podrían ajustarse contenidos, actividades, evaluación, recursos, bibliografía, materiales digitales y líneas de transferencia.

La propuesta integra de forma transversal la perspectiva de género, la sostenibilidad, la inclusión y el pensamiento crítico ante la inteligencia artificial. La dimensión de género se incorpora al análisis del trabajo turístico, la representación de mujeres y hombres en relatos de destino, la invisibilización de memorias femeninas, la interpretación patrimonial y las desigualdades laborales. La aportación de Birriel Salcedo y Rísquez Cuenca permite conectar patrimonio, turismo y género desde una perspectiva especialmente adecuada para el contexto andaluz y para la gestión cultural.

La sostenibilidad se trabaja como problema histórico y contemporáneo. La asignatura permite analizar la formación de modelos turísticos, la presión sobre centros históricos y espacios litorales, la movilidad, la vivienda, el empleo, la capacidad de carga, el turismo slow, la economía social, la economía azul y la gobernanza local. Esta orientación favorece una comprensión crítica de los impactos turísticos y de las alternativas de desarrollo territorial.

La inteligencia artificial se incorpora como competencia crítica emergente en el turismo. La asignatura no plantea su uso como atajo instrumental, sino como objeto de análisis y herramienta auxiliar sometida a criterios de transparencia, trazabilidad, verificación, protección de datos, autoría académica y control de sesgos. Esta dimensión resulta especialmente pertinente en un sector donde los algoritmos, las plataformas, las reseñas, los recomendadores, la reputación digital y la generación automatizada de contenidos influyen en la construcción de destinos y en la toma de decisiones públicas y privadas.

La propuesta presenta una elevada coherencia académica, pero su implantación efectiva requerirá atender a varias condiciones. En primer lugar, será necesario verificar su encaje en

las memorias de los títulos destinatarios o tramitar las modificaciones que procedan. En segundo lugar, deberá garantizarse la disponibilidad de profesorado del área responsable y la compatibilidad con la planificación docente anual. En tercer lugar, será preciso evitar la sobrecarga de contenidos, manteniendo una estructura de cinco bloques adecuada para una asignatura semestral de 6 créditos ECTS.

Asimismo, deberán cuidarse la coordinación intergrado, la adecuación de los estudios de caso a los perfiles del alumnado, la claridad de las rúbricas, la accesibilidad de los materiales, la disponibilidad de fuentes, el uso responsable de IA y la sostenibilidad organizativa en caso de implantación intersele. Estas condiciones no reducen la viabilidad de la propuesta; permiten delimitar con rigor los requisitos necesarios para su desarrollo.

La asignatura puede proyectarse en varias líneas de desarrollo. La primera es su eventual incorporación a la oferta optativa universitaria, conforme a los procedimientos académicos y administrativos aplicables. La segunda es la elaboración progresiva de un banco de materiales docentes: fuentes históricas, guías de prácticas, comentarios de imágenes, estadísticas, mapas, casos gaditanos, rúbricas, cuestionarios, actividades de IA responsable y modelos de informes aplicados.

La tercera línea es la generación de resultados depositables en repositorios institucionales: diseño curricular, guía docente, materiales de innovación, estudios de caso, rúbricas, memorias de seguimiento y comunicaciones docentes. La cuarta es la posible difusión de la experiencia en jornadas de innovación docente, encuentros de didáctica de la Historia Económica, congresos de turismo, patrimonio o educación superior. La quinta es la apertura a colaboraciones con instituciones públicas, entidades patrimoniales, observatorios turísticos, oficinas de turismo, administraciones locales y redes de destinos. Estas líneas permitirían consolidar la asignatura como una iniciativa docente con continuidad, capacidad de mejora y potencial de transferencia.

La asignatura *Historia Económica y Social del Turismo: patrimonio, gestión y territorio* constituye una propuesta académicamente fundamentada, curricularmente viable y territorialmente pertinente. Su valor reside en articular una formación histórica y económica sobre el turismo capaz de dialogar con problemas actuales de gestión patrimonial, movilidad, empleo, género, sostenibilidad, gobernanza, digitalización e inteligencia artificial.

La propuesta refuerza la presencia de la Historia Económica en la formación universitaria aplicada, amplía la oferta optativa potencial de la Universidad de Cádiz y ofrece al estudiantado una herramienta crítica para comprender uno de los fenómenos económicos y sociales más relevantes de las sociedades contemporáneas. Su diseño permite formar no solo en contenidos, sino en capacidades de análisis, interpretación de fuentes, diagnóstico institucional, comunicación académica y elaboración de resultados útiles para el territorio.

En conclusión, el documento presenta una base sólida para seguir implementando, revisando y perfeccionando esta iniciativa docente en cursos sucesivos, así como para su eventual depósito en repositorio institucional como propuesta curricular original, transferible y evaluable.

BIBLIOGRAFÍA

Afinoguénova, E., & Martí-Olivella, J. (Eds.). (2008). *Spain is (still) different: Tourism and discourse in Spanish identity*. Lexington Books.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2013). *Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje*. ANECA.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2022). *Resultados de aprendizaje y procedimientos de aseguramiento de la calidad para la evaluación*. ANECA.

Aitchison, C. (2001). Theorizing other discourses of tourism, gender and culture: Can the subaltern speak in tourism? *Tourist Studies*, 1(2), 133–147. doi:10.1177/146879760100100202

Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *The tourist-historic city: Retrospect and prospect of managing the heritage city*. Pergamon.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Open University Press.

Birriel Salcedo, M. M., & Rísquez Cuenca, C. (2016). Patrimonio, turismo y género: estrategias para integrar la perspectiva de género en el patrimonio histórico. *PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 89, 128–133.

Boud, D., & Falchikov, N. (2007). *Rethinking assessment in higher education: Learning for the longer term*. Routledge.

Boyer, M. (2005). *Histoire générale du tourisme du XVIe au XXIe siècle*. L'Harmattan.

Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. doi:10.1080/09669582.2011.580586

Carless, D. (2015). *Excellence in university assessment: Learning from award-winning practice*. Routledge.

CAST. (2024). *Universal Design for Learning Guidelines 3.0*. CAST.

Dredge, D., & Jenkins, J. (2007). *Tourism planning and policy*. John Wiley & Sons.

Ekinci, M. B. (2014). The Cittaslow philosophy in the context of sustainable tourism development: The case of Turkey. *Tourism Management*, 41, 178–189. doi:10.1016/j.tourman.2013.08.013

España. (2021). *Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias oficiales y del procedimiento de aseguramiento de su calidad*. *Boletín Oficial del Estado*, 233, 119537–119578.

- European Association for Quality Assurance in Higher Education. (2015). *Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area*. ENQA.
- European Commission. (2015). *ECTS users' guide 2015*. Publications Office of the European Union.
- European Parliament and Council of the European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence*. *Official Journal of the European Union*.
- Faraldo, J. M., & Rodríguez-López, C. (2013). *Introducción a la historia del turismo*. Alianza Editorial.
- Feifer, M. (1985). *Tourism in history: From Imperial Rome to the present*. Stein and Day.
- Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410–8415. doi:10.1073/pnas.1319030111
- Fullagar, S., Markwell, K., & Wilson, E. (Eds.). (2012). *Slow tourism: Experiences and mobilities*. Channel View Publications.
- García Fernández, O., & Galindo Ferrández, E. (2024). *Aprendizaje basado en proyectos: un aprendizaje basura para el proletariado*. Akal.
- Graham, B., Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *A geography of heritage: Power, culture and economy*. Arnold.
- Hailikari, T., Virtanen, V., Vesalainen, M., & Postareff, L. (2022). Student perspectives on how different elements of constructive alignment support active learning. *Active Learning in Higher Education*, 23(3), 217–231. doi:10.1177/1469787421989160
- Hall, C. M. (2011). *Tourism planning: Policies, processes and relationships* (2nd ed.). Pearson.
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2014). *The geography of tourism and recreation: Environment, place and space* (4th ed.). Routledge.
- Harrison, R. (2013). *Heritage: Critical approaches*. Routledge.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16, 235–266. doi:10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3
- Kinnaird, V., & Hall, D. (Eds.). (1994). *Tourism: A gender analysis*. John Wiley & Sons.
- Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based,

experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75–86. doi:10.1207/s15326985ep4102_1

Moreno Garrido, A. (2007). *Historia del turismo en España en el siglo XX*. Síntesis.

Moreno Garrido, A. (2022). *De forasteros y turistas: una historia del turismo en España, 1880-1936*. Marcial Pons.

Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, 31(2), 199–218. doi:10.1080/03075070600572090

OECD. (2024). *OECD tourism trends and policies 2024*. OECD Publishing. doi:10.1787/80885d8b-en

Ortega Chinchilla, M. J., & Ruiz Álvarez, R. (2021). Patrimonio cultural y desarrollo sostenible: reflexiones en torno a un debate controvertido. En M. J. Ortega Chinchilla & R. Ruiz Álvarez (Eds.), *Patrimonio, cultura y turismo: claves para el desarrollo económico y demográfico de La Alpujarra* (pp. 15–40). Editorial Universidad de Granada.

Ortega Chinchilla, M. J., & Ruiz Álvarez, R. (Eds.). (2021). *Patrimonio, cultura y turismo: claves para el desarrollo económico y demográfico de La Alpujarra*. Editorial Universidad de Granada.

Pack, S. D. (2006). *Tourism and dictatorship: Europe's peaceful invasion of Franco's Spain*. Palgrave Macmillan.

Page, S. J. (2009). *Transport and tourism: Global perspectives* (3rd ed.). Pearson.

Pellejero Martínez, C., & García Gómez, J. J. (2022). *Historia económica del turismo en España (1820-2020): de los viajeros románticos al pasaporte COVID*. Pirámide.

Prats, L. (1997). *Antropología y patrimonio*. Ariel.

Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231. doi:10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

Pritchard, A., & Morgan, N. J. (2000). Privileging the male gaze: Gendered tourism landscapes. *Annals of Tourism Research*, 27(4), 884–905. doi:10.1016/S0160-7383(99)00113-9

Rodrigue, J.-P. (2020). *The geography of transport systems* (5th ed.). Routledge.

Ruiz Álvarez, R. (2020). La planificación local de un municipio Cittaslow: una aproximación desde el plan local de turismo por la calidad de vida “Bubión Slow”. *RICIT: Revista Turismo, Desarrollo y Buen Vivir*, 14, 101–131.

Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 38(2), 207–226. doi:10.1068/a37268

- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
- Swain, M. B. (1995). Gender in tourism. *Annals of Tourism Research*, 22(2), 247–266. doi:10.1016/0160-7383(94)00095-6
- Timothy, D. J. (2011). *Cultural heritage and tourism: An introduction*. Channel View Publications.
- Towner, J. (1996). *An historical geography of recreation and tourism in the Western World, 1540-1940*. John Wiley & Sons.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
- Universidad Complutense de Madrid. (2026). *Historia económica del turismo y del comercio: Doble Grado en Turismo y Comercio*. Universidad Complutense de Madrid.
- Universidad de Cádiz. (2023). *Módulo Gestión de Asignaturas: Programa Docente de Asignaturas. Curso 2023-2024*. Gabinete de Ordenación Académica.
- Universidad de Cádiz. (2024). *Memoria final: Compromisos y resultados. Proyecto de Innovación y Mejora Docente 2023/2024. Diseño e implementación de un sistema de Evaluación Continua en la asignatura de Historia Económica* [Proyecto sol-202300256921-tra]. Vicerrectorado de Profesorado, Unidad de Formación e Innovación Docente.
- Universidad de Cádiz. (2025). *Guías de procedimientos: planificación docente 2025-2026*. Gabinete de Ordenación Académica.
- Universidad de Granada. (2025). *Guía docente de Historia Económica y Social del Turismo. Grado en Turismo. Curso 2025/2026*. Universidad de Granada.
- Università degli Studi di Genova. (2024). *Economic History of Consumption and Tourism*. Università degli Studi di Genova.
- Università degli Studi di Milano-Bicocca. (2026). *Economic History for Tourism*. Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- Vallejo Pousada, R. (2002). Economía e historia del turismo español del siglo XX. *Historia Contemporánea*, 25, 203–232.
- Walton, J. K. (Ed.). (2005). *Histories of tourism: Representation, identity and conflict*. Channel View Publications.
- Winstone, N. E., & Carless, D. (2020). *Designing effective feedback processes in higher education: A learning-focused approach*. Routledge.
- World Tourism Organization. (2019). *Global report on women in tourism* (2nd ed.). UNWTO. doi:10.18111/9789284420384

World Travel & Tourism Council. (2024a). *Artificial intelligence in action: Use cases and impacts of AI in society, business and travel & tourism*. WTTC.

World Travel & Tourism Council. (2024b). *Responsible artificial intelligence: Overview of AI risks, safety and governance*. WTTC.

Zuelow, E. G. E. (2015). *A history of modern tourism*. Red Globe Press.